

RAPPORT DE RECHERCHE JURIDIQUE

– « Panorama juridique » –

Frédéric Schneider
Post-doctorant au LARJ, ULCO

Décembre 2017

Avant-propos

PEROPALE (Pêche récréative sur la Côte d'Opale : quelles pratiques pour une meilleure gouvernance des littoraux ?)¹ est un projet de recherche soutenu par la Fondation de France pour une durée de 3 ans (2016-2019) autour du sujet : l'étude de la pêche maritime de loisir (pêche à pied, pêche du bord, pêche embarquée dans la limite des deux milles marins, pêche sous-marine) sur une zone géographique comprise entre le cap Gris-Nez et Équihe-Plage².

L'objectif final de ce projet de recherche est de contribuer à une meilleure gouvernance des pratiques qui permettraient de concilier au mieux préservation des ressources et maintien d'activités traditionnelles faisant l'objet d'un fort attachement local.

Quatre actions formant système sont développées au cours des six semestres de la recherche. L'action A – dans laquelle s'inscrit le présent rapport – avait pour objectif, à travers un travail effectué essentiellement par entretiens semi-directifs menés auprès d'acteurs très variés (administrations, associations, collectivités territoriales, scientifiques et usagers) de recueillir le maximum d'informations sur la situation, les aspirations et desiderata des uns et des autres, les conflits d'usage potentiels, etc.

L'approche scientifique poursuivie étant pluridisciplinaire, en ce qu'elle fait intervenir les sciences humaines et sociales et les sciences de l'ingénieur, l'objectif poursuivi par l'action A, intitulée « Repérer les pratiques et les conflits potentiels », nécessita notamment l'intervention de juristes pour bien en comprendre le cadre juridique. C'est l'objet du présent rapport que de dresser un état des lieux des règles applicables aux activités de pêches visées par l'enquête, et ce en tenant compte de leur impact sur les conflits d'usage.

C'est dans cette perspective que furent analysées les dispositifs institutionnels ainsi que matériels intéressant la pêche maritime de loisir sur la Côte d'Opale. La problématique de la régulation des usages légitimes de la mer, dans une logique de gestion intégrée de la mer et du littoral, a également conduit à élargir le cadre d'analyse aux catégories juridiques impactant le processus décisionnel des décideurs locaux.

Aussi le présent « panorama juridique » permettra-t-il de nourrir les réflexions qui seront menées dans le cadre de l'action D³.

¹ <https://cdem-projects.univ-littoral.fr/peropale>.

² Cf. *infra*, annexe I.

³ Cf. *infra*, V. Éléments conclusifs et prospectifs.

Acronymes & abréviations

AFB	Agence française pour la biodiversité
al.	alinéa
AOT	Autorisation d'occupation temporaire
Art.	Article
Cass. crim.	Cour de Cassation, chambre criminelle
CE	Conseil d'État
<i>cf.</i>	<i>confer</i> (voir)
CMF	Conseil maritime de façade
consid.	considérant
CROSS	Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage
DDAM	Direction départementale des affaires maritimes
DDE	Direction départementale de l'équipement
DDTM	Direction départementale des territoires et de la mer
DIRM	Direction inter-régionale de la mer
DML	Délégation à la mer et au littoral
DPM	Domaine public maritime
DREAL	Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement
DSF	Document stratégique de façade
éd.	édition
EPMO	(Parc naturel marin) des estuaires picards et de la mer d'Opale
GIZC	gestion intégrée des zones côtières
<i>Ibid.</i>	<i>ibidem</i> (même référence que celle précédemment citée)
JORF	Journal officiel de la République française
JOUE	Journal officiel de l'Union européenne
MEEM	Ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer
MEMN	(Direction inter-régionale de la mer) Manche Est-mer du Nord
MTES	Ministère de la Transition écologique et solidaire
n ^o	numéro
obs.	observations
<i>op. cit.</i>	<i>opere citato</i> (référence déjà citée)
p.	page(s)
PAMM	plan d'action pour le milieu marin
par.	Paragraphe
PEM	Planification de l'espace maritime
PNM	Parc naturel marin
SNML	Stratégie nationale pour la mer et le littoral
TAC	total admissible de captures
UE	Union européenne
ULAM	Unité littorale des affaires maritimes

Sommaire

I. Éléments introductifs de la pêche récréative sur la Côte d'Opale

I.1. La pêche récréative : un objet de recherche éclectique

I.2. La Côte d'Opale : un laboratoire pour la gouvernance des littoraux

II. Cadre institutionnel de la pêche récréative sur la Côte d'Opale

II.1. Analyse descriptive du cadre institutionnel

II.1.1. La direction inter-régionale de la mer Manche Est-mer du Nord

II.1.2. La direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Hauts-de-France

II.1.3. La direction départementale des territoires et de la mer / délégation à la mer et au littoral du Pas-de-Calais

II.1.4. La gendarmerie maritime

II.1.5. La douane en mer

II.1.6. Le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage maritimes de Gris-Nez

II.1.7. L'Agence française pour la biodiversité / Parc naturel marin des estuaires picards et de la mer d'Opale

II.2. Analyse critique du cadre institutionnel

II.2.1. Les complémentarités institutionnelles

II.2.2. Les doublons institutionnels

II.2.3. Les lacunes institutionnelles

III. Cadre réglementaire de la pêche récréative sur la Côte d'Opale

III.1. Analyse descriptive du cadre réglementaire

III.1.1. La réglementation européenne

III.1.2. La réglementation nationale

III.1.3. La réglementation inter-régionale

- III.1.4. La réglementation départementale / locale
- III.2. Analyse critique du cadre réglementaire
 - III.2.1. Une réglementation relativement complexe
 - III.2.2. Une réglementation peu compréhensible
 - III.2.3. Une réglementation potentiellement conflictogène

IV. Propositions pour une meilleure gouvernance de la Côte d'Opale

- IV.1. Parvenir à une gestion intégrée de la Côte d'Opale
 - IV.1.1. Atteindre les objectifs en suivant les principes de la GIZC
 - IV.1.2. Assurer une coordination institutionnelle intersectorielle
- IV.2. Planifier les activités sur la Côte d'Opale
 - IV.2.1. La démarche européenne de planification de l'espace maritime
 - IV.2.2. La mise en place d'une planification stratégique
- IV.3. L'évolution de la réglementation
 - IV.3.1. D'une liberté réglementée...
 - IV.3.2. ... au permis de pêche ?

V. Éléments conclusifs et prospectifs

VI. Annexes

I. Éléments introductifs de la pêche récréative sur la Côte d'Opale

I.1. La pêche récréative : un objet de recherche éclectique

La pêche récréative, aussi dénommée « pêche de plaisance » ou encore « pêche populaire », est plus formellement désignée sous l'expression de « pêche maritime de loisir ». Cette activité se pratique à pied, du bord, à partir d'une embarcation ou en plongée sous-marine. Son produit étant destiné à une consommation familiale (notion de « table familiale »), il est donc interdit de vendre les prises qui y sont issues.

En effet, selon le Code rural et de la pêche maritime :

« I. - [...] est autorisée comme pêche maritime de loisir la pêcherie non commerciale :

1° Qu'elle soit sportive, si ceux qui la pratiquent sont membres d'une organisation sportive nationale ou titulaires d'une licence sportive nationale ;

2° Qu'elle soit récréative si ceux qui la pratiquent ne sont pas membres d'une telle organisation ou titulaires d'une telle licence ;

3° Et dont le produit est destiné à la consommation exclusive du pêcheur et de sa famille et ne peut être colporté, exposé à la vente, vendu sous quelque forme que ce soit, ou acheté en connaissance de cause. Elle peut aussi consister en la relâche du poisson vivant immédiatement après la capture.

II. - Elle est exercée soit à partir d'embarcations ou de navires autres que ceux titulaires d'un rôle d'équipage de pêche, soit en action de nage ou de plongée, soit à pied sur le domaine public maritime ainsi que sur la partie des fleuves, rivières ou canaux où les eaux sont salées. Elle peut être exercée à partir de navires de pêche armés au commerce et transportant des passagers à titre onéreux en vue d'effectuer une activité de pêche de loisir »⁴.

De manière plus prosaïque :

– la pêche maritime de loisir embarquée se pratique en mer et sur les embouchures des fleuves, à partir de navires de plaisance, les engins utilisables à bord étant réglementés ;

– la pêche maritime de loisir à pied se pratique sur le rivage et désigne le ramassage sur l'estran de coquillages ou de crustacés à la main ou à l'aide d'outils (crochet, râteau, épuisette, etc.) ;

– la pêche maritime de loisir du bord se pratique avec une canne à pêche et un ou plusieurs hameçons sur le rivage, que ce soit sur la plage, dans les rochers ou à partir d'une digue ;

– la pêche maritime de loisir sous-marine se pratique à la nage ou en plongée et a lieu en mer, dans les fleuves, les étangs et les canaux où les eaux sont salées, sachant qu'il faut avoir plus de 16 ans et souscrire une assurance pour pouvoir pratiquer cette activité.

Ainsi, derrière l'apparente homogénéité liée à la notion de « pêche maritime de loisir », la pêche récréative recouvre une diversité de pratiques, qui se traduit par une réglementation hétérogène, essentiellement de nature sectorielle. Ces règles sont censées contribuer à une bonne gestion de la ressource en obligeant le pêcheur à respecter des tailles minimales de captures, à ne pas utiliser certains engins, à respecter les zones et les périodes ouvertes à la pêche. Enfin, ces règles varient d'un littoral à l'autre, de la Côte d'Azur à la Côte d'Opale.

⁴ Art. R. 921-83 du Code rural et de la pêche maritime.

I.2. La Côte d'Opale : un laboratoire pour la gouvernance des littoraux

Bien que la recherche se focalise sur les différentes formes de pêche récréative sur le rivage et dans la limite des deux milles marins sur la portion de la Côte d'Opale allant du cap Gris-Nez au nord à Équihen-Plage au sud, l'objectif final du projet PEROPALE est de contribuer à une meilleure gouvernance des littoraux de demain.

La pêche récréative sur la Côte d'Opale doit, comme tant d'autres activités littorales, être (re)considérée au regard du changement climatique, de l'évolution des modes de vie et d'habitat du littoral, ainsi que de la fragilisation des ressources halieutiques. Des tensions peuvent alors naître entre des pêcheurs maritimes de loisir et d'autres usagers légitimes des zones côtières.

De ce point de vue, la Côte d'Opale, qui concentre l'ensemble des types de pêche récréative, constitue un terrain d'enquête privilégié, et même un objet d'étude *per se* pour une recherche pluridisciplinaire dédiée au développement durable.

Les travaux de recherche menés dans le cadre du projet PEROPALE visent à améliorer la gouvernance des territoires littoraux en y associant étroitement les décideurs, les acteurs du développement et les citoyens.

Aussi, en rendant, par cette publication notamment, les résultats des travaux accessibles au public et aux décideurs, chacun pourra s'approprier des solutions durables, éventuellement transposables et garantes d'un meilleur équilibre entre l'homme et son milieu, au-delà du périmètre concerné de la Côte d'Opale.

II. Cadre institutionnel de la pêche récréative sur la Côte d'Opale

II.1. Analyse descriptive du cadre institutionnel

II.1.1. La direction inter-régionale de la mer Manche Est-mer du Nord

La direction inter-régionale de la mer (DIRM) Manche Est-mer du Nord (MEMN) est l'une des quatre DIRM métropolitaines avec la DIRM Nord Atlantique-Manche Ouest à Nantes, la DIRM Sud-Atlantique à Bordeaux et la DIRM Méditerranée à Marseille. Son siège se situe au Havre et elle dispose d'une représentation locale à Boulogne-sur-Mer.

Conformément à l'article 3 du décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer, la DIRM Manche Est-mer du Nord – dont le ressort correspond aux régions Hauts-de-France et Normandie :

« 1° Est chargée de conduire les politiques de l'État en matière de développement durable de la mer, de gestion des ressources marines et de régulation des activités maritimes et de coordonner, en veillant à leur cohérence, les politiques de régulation des activités exercées en mer et sur le littoral, à l'exclusion de celles relevant de la défense et de la sécurité nationales et du commerce extérieur ;

2° Concourt, avec les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, à la gestion et à la protection du littoral et des milieux marins, à la gestion intégrée des zones côtières et du domaine public maritime et à la planification des activités en mer ;

3° Veille à la prise en compte :

a) De l'intérêt général et du développement durable dans les activités qui s'exercent concurremment sur les espaces maritimes placés sous la souveraineté ou sous la juridiction de l'État ;

b) Des intérêts du milieu marin et des activités maritimes dans la conception, le suivi et le contrôle des activités ou des projets susceptibles d'avoir des conséquences sur ce milieu ».

Pour ce qui est de la pêche de loisir, la DIRM Manche Est-mer du Nord a été partenaire du projet Life Pêche à pied de loisir. L'objectif est de réaliser une planification de la pêche à pied en définissant trois mesures :

- une mise en jachère de l'ouest de la Manche au nord en fonction des espèces et de l'état de la ressource, et ce de manière organisée ;
- créer un observatoire de la pêche à pied de loisir (les limites du PNM serait le site pilote) ;
- mettre en place une réglementation standardisée à l'échelle de la façade par le service en charge de la réglementation et de l'emploi maritime au sein de la DIRM.

II.1.2. La direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Hauts-de-France

Sous l'autorité des préfets, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) agit en faveur du développement durable. Elle pilote la mise en œuvre des politiques des ministères en région et la feuille de route pour la transition écologique. Pour cela, elle mobilise au profit de l'État une capacité d'expertise et d'ingénierie, permettant de renforcer l'action de l'État et de rendre celle-ci plus pertinente, au service de l'ensemble des acteurs.

Elle comprend notamment un service « eau et nature » qui a pour vocation d'agir en faveur de la préservation de la qualité des eaux et milieux aquatiques, du patrimoine naturel régional et de la biodiversité, des sites et paysages. Il promeut et développe la connaissance de ces thématiques. Il intervient également dans le domaine de la prévention et de la gestion des risques naturels, notamment ceux liés aux inondations et submersions marines. Il exerce ces compétences dans une posture de conseil, d'expertise, d'animateur mais peut également être plus directement impliqué en tant qu'instructeur, financeur ou par son pouvoir de police.

Ses missions clés consistent à :

- Favoriser la préservation de la biodiversité, des milieux naturels et de la fonctionnalité des écosystèmes, en développant la connaissance, la considération et en mobilisant les outils de protection des espaces et des espèces ;
- Développer la connaissance et la préservation des sites et paysages et contribuer à la prise en compte des enjeux dans les aménagements ;
- Contribuer à l'atteinte du bon état écologique des eaux souterraines, superficielles et littorales en veillant à l'application des directives européennes ;
- Participer à la prévention de la gestion des risques naturels ;
- Assurer le pilotage régional de ces politiques en mobilisant les partenaires concernés et en accompagnant les territoires dans leur mise en œuvre.

II.1.3. La direction départementale des territoires et de la mer / délégation à la mer et au littoral du Pas-de-Calais

Depuis le 1^{er} janvier 2010, les échelons départementaux des ministères chargés de l'écologie et de l'agriculture ont été fusionnés dans chacun des 26 départements littoraux au sein des directions départementales des territoires et de la mer (DDTM), placées sous l'autorité du préfet de département. Dans les 21 départements où l'activité maritime est la plus importante, parmi lesquels le Pas-de-Calais, la direction comprend un service appelé délégation à la mer et au littoral (DML), placé sous l'autorité d'un directeur adjoint, dénommé délégué à la mer et au littoral.

Constituées à partir des directions départementales des affaires maritimes (DDAM) et des services maritimes des directions départementales de l'équipement (DDE), les DML ont en charge :

- les actions relatives à la mer et au littoral ;
- la gestion administrative des navires (immatriculation, etc.) professionnels et de plaisance ;
- la gestion des gens de mer (marins professionnels)

S'agissant du champ de compétence précédemment exercé par les DDAM, les DML assurent notamment les missions de contact avec le public, tant professionnel que plaisancier, concernant :

- les immatriculations et enregistrements des achats/vente de navires ;
- les mouvements sur les rôles d'équipage des navires professionnels ;
- les permis plaisance ;
- le régime social des marins ;
- la mise en œuvre des réglementations nautiques (règles de navigation, balisage des plages, etc.) et halieutiques (application de la réglementation de la pêche professionnelle et de loisir).

Les délégations ont ainsi conservé les attributions administratives exercées par les DDAM. Ce sont des services de proximité avec les usagers, surveillant les activités maritimes avec des moyens nautiques côtiers : les unités littorales des affaires maritimes (ULAM). Les ULAM assurent depuis 2007 deux missions prioritaires : le contrôle et la surveillance des activités maritimes (pêches maritimes, navigation maritime, plaisance et loisirs nautiques, police de la sécurité des navires, réglementation sociale des marins, police de l'environnement marin) et l'inspection de la sécurité des navires.

II.1.4. La gendarmerie maritime

« Gendarme par vocation et marin par passion », telle est la devise de cette formation spécialisée de la Gendarmerie nationale et de la cinquième force de la Marine nationale.

La gendarmerie maritime assume les missions générales suivantes :

- elle exerce, jusqu'à 200 milles marins des côtes, ses missions de police générale sous l'autorité des préfets maritimes ou des délégués du gouvernement et ses missions de police judiciaire sous l'autorité des procureurs de la République ;
- elle participe à la sûreté maritime et portuaire, notamment dans trois ports d'intérêt vital ;

- elle concourt en mer et sur le littoral, en liaison avec les autres formations de la gendarmerie et tous autres organismes compétents, à l'exécution des lois, décrets et arrêtés conformément au code de la défense ;
- elle concourt à la défense maritime du territoire avec les unités de la marine nationale ; elle constitue ainsi une composante essentielle du dispositif de surveillance et de sauvegarde des approches maritimes, littoral inclus, mis en œuvre de façon permanente par la marine ;
- elle participe au recueil du renseignement militaire et d'intérêt maritime.

A cela s'ajoutent des missions spécifiques, parmi lesquelles :

- La sauvegarde maritime : quotidiennement les patrouilleurs, vedettes et brigades de surveillance du littoral contrôlent les navires pour s'assurer du respect de la réglementation en matière de sécurité et d'aptitude professionnelle. En coordination avec les CROSS, ils participent aux opérations de secours en mer et assurent les investigations concernant les naufrages avec l'appui des unités de recherches ;
- La préservation de la ressource halieutique : dans le cadre européen de la préservation des espèces, la gendarmerie maritime procède chaque année à plus de 5 000 contrôles de police des pêches, dont 37 % en mer. La police des pêches inclut également un volet « délinquance financière ».

II.1.5. La douane en mer

Dans le cadre de ses missions de surveillance générale, la douane peut contrôler les bateaux utilisés aux fins de pêche de loisir dans les ports, les baies ou les rades. Ce contrôle peut être exercé également en mer, dans les eaux territoriales françaises ou dans la zone contiguë, donc jusqu'à 24 milles marins des côtes.

En mer, les contrôles effectués par les agents des douanes portent aussi bien sur la situation douanière et fiscale du bateau, des marchandises transportées que sur l'identité des personnes à bord. La douane peut être aussi amenée à exercer d'autres types de contrôles, en application de missions interministérielles auxquelles elle contribue, telles que : la sécurité maritime, les règles de la pêche, de la chasse sous-marine, ainsi que la protection de la faune et de la flore maritime, ou la lutte contre la pollution en mer.

Sur la Côte d'Opale, il s'agit d'une brigade garde-côtes basée à Dunkerque qui dépend d'une brigade régionale sise à Rouen.

Outre sa compétence en matière fiscale au titre du droit annuel de francisation ou du droit de passeport, la douane contribue grandement au dispositif français de l'action de l'État en mer – grand pan de leur activité – : c'est une mission de sécurité civile, notamment dans le cadre du contrôle des pêches, qui ne concerne cependant que les pêcheurs professionnels des pays membres de l'Union européenne (UE).

S'agissant de la pêche de loisir, les douaniers interviennent occasionnellement en ce sens qu'ils peuvent être amenés à contrôler des plaisanciers pour vérifier s'ils sont bien en conformité avec la pêche de loisir en termes de sécurité, d'engins de captures, de quantité d'espèces à bord, de taille, etc.

L'été, les douaniers font deux journées de campagne de prévention sur la sécurité et sur la réglementation pour la pêche de loisir.

II.1.6. Le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage maritimes de Gris-Nez

Situé sur le cap Gris-Nez (commune d'Audinghen), le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage maritimes (CROSS) de Gris-Nez est l'un des cinq centres opérationnels des Affaires maritimes situés en métropole.

Le CROSS Gris-Nez exerce ses missions en mer dans une zone comprise entre la frontière belge et le cap d'Antifer sous l'autorité organique du Directeur interrégional de la mer Manche Est – Mer du Nord et sous la responsabilité opérationnelle du Préfet maritime de Cherbourg.

Les missions traditionnelles des CROSS sont : la recherche et le sauvetage maritimes ; la surveillance de la navigation maritime ; la diffusion des renseignements de sécurité maritime. Au surplus, celui exerce des missions propres : traitement des alertes et diffusion du renseignement de sûreté maritime au profit des navires français à travers le monde (piraterie, attaques à main armée, etc.) ; correspondant français auprès des centres de recherche et de sauvetage étrangers (suivi des navires et des navigateurs français à travers le monde).

Le CROSS Gris-Nez intervient très peu auprès des pêcheurs de loisir, mais ces missions n'en sont pas moins importantes. À titre illustratif, quand des engins sont perdus (kite-surf, bateau, perte de conteneurs, etc.), le CROSS intervient, les récupère et lance des recherches pour voir s'il n'y a pas des corps à récupérer ou des vies à sauver.

Les loisirs nautiques représentent environ un quart des interventions de sauvetage du CROSS. Celles-ci concernent essentiellement les véliplanchistes, et surtout les kite-surfeurs, les interventions auprès des pêcheurs embarqués et des pêcheurs à pied étant minimes. Les interventions sont toujours différentes. Entre le pêcheur qui se laisse prendre par la marée montante, la personne qui se perd ou celle qui est ensablée, il n'y a pas de limites dans les cas rencontrés.

II.1.7. L'Agence française pour la biodiversité / parc naturel marin des estuaires picards et de la mer d'Opale

L'Agence française pour la biodiversité (AFB) créée le 1^{er} janvier 2017 est un établissement public du ministère de la Transition écologique et solidaire (MTES) qui exerce des missions d'appui à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de la connaissance, la préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité des milieux terrestres, aquatiques et marins.

Elle vient en appui aux acteurs publics mais travaille également en partenariat étroit avec les acteurs socio-économiques.

Elle a aussi vocation à aller à la rencontre du public pour mobiliser les citoyens en faveur de la biodiversité. Issue du regroupement de l'Agence des aires marines protégées, de l'Atelier technique des espaces naturels, de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et de Parcs nationaux de France, l'Agence française pour la biodiversité est composée de 1 200 agents répartis sur l'ensemble du territoire français en métropole et outre-mer.

Le parc naturel marin des estuaires picards et de la mer d'Opale (PNM EPMO) est une aire marine protégée, un espace protégé en mer qui répond à trois objectifs : la connaissance, la protection du milieu marin, le développement durable des activités maritimes.

Le PNM EPMO a été créé pour répondre à huit grands objectifs, appelés « orientations de gestion » :

- Mieux connaître le milieu marin et partager cette connaissance ;
- Protéger les écosystèmes et le patrimoine naturel marin ;
- Contribuer au bon état écologique des eaux marines ;
- Mieux connaître, faire connaître, et préserver les paysages marins et sous-marins, les biens culturels ;
- Coordonner de manière partenariale la gestion des espaces protégés en mer ou contigus à la mer ;
- Développer de manière durable les différentes pêches, activités essentielles à l'économie locale ;
- Développer de manière durable les activités économiques actuelles (le tourisme, les sports et loisirs en mer...), ou futures, en restant ouvert à l'innovation et à de nouveaux usages ;
- Coopérer avec les pays voisins pour la protection et la gestion d'un espace marin commun

II.2. Analyse critique du cadre institutionnel

II.2.1. Les complémentarités institutionnelles

Les Affaires maritimes font la plus grande partie des contrôles en mer. Le service des douanes vient seulement en complément. Aussi, le fait que les douanes fassent un PV en cas d'infraction, puis l'envoient aux Affaires maritimes qui jugent de donner suite ou pas semble témoigner d'une certaine complémentarité entre les deux services.

Si certains pêcheurs récréatifs ne connaissent pas les changements de la réglementation, les douanes leur rappellent. Or, si cela fait plusieurs fois qu'ils ont fait l'objet d'un PV pour un manque de respect à la réglementation, les Affaires maritimes vont les sanctionner.

II.2.2. Les doublons institutionnels

Plusieurs services, à savoir les Affaires maritimes, la gendarmerie maritime et la douane, exerce des missions de contrôle similaires au titre de la « fonction garde-côtes ».

Plutôt que de disposer d'un corps de garde-côtes à l'image de ce qui se fait dans d'autres pays européens et aux États-Unis, la France a préféré mettre en place une « fonction » censée améliorer la cohérence de l'action des administrations maritimes et offrir une meilleure visibilité à l'international. Celle-ci est placée sous l'autorité du Premier ministre et mise en œuvre par le Secrétariat général de la mer.

Seulement, la coordination très forte assurée sur le terrain par le préfet maritime n'existe pas nécessairement au niveau central. Chaque administration poursuit donc, suivant sa logique propre, ses programmes d'équipement et de formation. Le positionnement des navires, des aéronefs et des hommes sur le littoral se fait également selon les besoins de chaque

administration et le risque est grand de constater que des moyens sont redondants à certains endroits ou au contraire insuffisants à d'autres.

Ainsi, une administration maritime donnée n'a pas nécessairement connaissance des bateaux qui ont déjà été contrôlés par les autres administrations, si bien qu'un bateau utilisé pour la pêche de loisir peut se faire contrôler deux jours de suite.

II.2.3. Les lacunes institutionnelles

Compte tenu de l'inexistence d'un ministère de la mer, plusieurs administrations interviennent dans le cadre du contrôle de la pêche maritime de loisir, sans nécessairement collaborer du fait de problèmes de communication essentiellement liés à leur appartenance à des ministères différents.

De ce point de vue, une « fonction » de garde-côtes ne saurait remplacer un véritable « corps » à même de combler une lacune institutionnelle résultant des spécificités de l'organisation administrative française. Un effort de simplification s'impose sur le plan institutionnel, mais également matériel, du fait de la complexité du cadre réglementaire de la pêche récréative.

III. Cadre réglementaire de la pêche récréative sur la Côte d'Opale

III.1. Analyse descriptive du cadre réglementaire

III.1.1. La réglementation européenne

Nul n'est censé ignorer que, depuis les années 1970, la réglementation des pêches maritimes en France, surtout professionnelles, est d'origine européenne.

Le droit européen applicable à la pêche maritime de loisir est essentiellement marqué par le règlement « tacs et quotas » 2017⁵. Non content de s'appliquer également à la pêche récréative lorsque les dispositions pertinentes y font expressément référence⁶, il donne une définition de la « pêche récréative », entendue comme « les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources marines biologiques à des fins notamment récréatives, touristiques ou sportives »⁷.

Sur le fond, le règlement européen reconduit les dispositions d'encadrement relatives à la pêche au bar prises en 2016, à savoir que, du 1^{er} janvier au 30 juin 2017, seul le pêcher-relâcher de bar, y compris depuis la côte, est autorisé, et que pas plus d'un spécimen de bar ne peut être détenu par pêcheur et par jour du 1^{er} juillet au 31 décembre 2017⁸.

Outre de le faire au travers de la politique commune des pêches, l'UE intervient dans la réglementation de la pêche maritime de loisir par le biais d'autres politiques européennes,

⁵ Règlement (UE) n° 2017/127 du Conseil du 20 janvier 2017 établissant, pour 2017, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, *JOUE L 24* du 28 janvier 2017, p. 1.

⁶ Art. 2, par. 2.

⁷ Art. 3, b).

⁸ Art. 9, par. 4 et 5.

comme la politique des consommateurs s'agissant, notamment, de la qualité sanitaire des coquillages ou la politique environnementale, en particulier dans le cadre du réseau « Natura 2000 ».

III.1.2. La réglementation nationale

S'il est une disposition du Code rural et de la pêche maritime qui donne un aperçu de la réglementation nationale applicable à la pêche récréative en mer, c'est bien celle-ci :

« La pêche maritime de loisir est soumise aux dispositions réglementaires internationales, européennes ou nationales applicables aux pêcheurs professionnels en ce qui concerne la taille minimale des captures autorisées, les caractéristiques et conditions d'emploi des engins de pêche, les modes et procédés ainsi que les zones, périodes, interdictions et arrêtés de pêche.

Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut, par arrêté, fixer des règles relatives au poids ou à la taille minima de capture des espèces de poissons et autres animaux marins propres à la pêche de loisir. Dans ce cas, ces règles ne peuvent être plus favorables que celles applicables aux pêcheurs professionnels »⁹.

À côté des réglementations sectorielles, certaines s'appliquent aux différents types de pêche récréative – à pied, du bord, sous-marine ou embarquée – comme l'obligation de marquage des captures et le respect des tailles et poids minimaux des captures.

De même que la soumission à un régime d'autorisations concerne l'ensemble des types de pêche récréative : « Peuvent être soumises à un régime d'autorisations de pêche les activités de pêche maritime de loisir qui affectent l'état des ressources halieutiques ou en fonction d'autres critères déterminés par une réglementation internationale ou par une réglementation européenne dans le cadre de la politique commune de la pêche »¹⁰.

Pour le reste, la réglementation diffère essentiellement selon le type de pêche récréative concernée. Certaines dispositions définissent les engins de pêche autorisés et interdits pour la pratique de la pêche embarquée, tandis que d'autres encadrent l'exercice de la chasse sous-marine en termes d'âge, de signalisation, d'assurance, d'engins et de comportements prohibés.

Enfin, le volet pénal de la pêche maritime de loisir se veut inter-sectoriel.

III.1.3. La réglementation inter-régionale

La réglementation inter-régionale « Manche Est-mer du Nord » est constituée de trois arrêtés préfectoraux de 2012, 2011 et 1964 portant, respectivement, limitations des captures de soles et de cabillauds en pêche embarquée¹¹, réglementation de la pêche sous-marine des homards¹² et interdiction de la pêche sous-marine des ormeaux¹³.

⁹ Art. R. 921-84 du Code rural et de la pêche maritime.

¹⁰ Art. R. 921-85, I, du Code rural et de la pêche maritime.

¹¹ Arrêté préfectoral n° 74/2012 (version consolidée du 24 mai 2016) portant limitation des captures effectuées à partir de navires autres que ceux titulaires d'un rôle d'équipage de pêche en Manche et en mer du Nord.

¹² Arrêté préfectoral n° 58/2011 du 6 juillet 2011 réglementant la pêche sous-marine de loisir du homard sur la façade Manche est-mer du Nord.

¹³ Arrêté n° 15-1964 du 9 novembre 1964 portant réglementation particulière de la pêche sous-marine dans la direction de l'Inscription maritime au Havre – Normandie – mer du Nord.

III.1.4. La réglementation départementale / locale

À l'échelon local, la réglementation de la pêche maritime de loisir complète et précise via des arrêtés préfectoraux la réglementation nationale, prise par décret et arrêtés ministériels. Ces dispositions départementales concernent la qualité des prises (tailles minimales et aspects sanitaires), les quantités pêchées, ainsi que les périodes, zones et modes de pêche autorisés. En outre, les préfets prennent des arrêtés locaux relatifs à l'interdiction de certaines zones pour raison sanitaire.

Dans le département du Pas-de-Calais, un arrêté de 2014 régit l'exercice de la pêche maritime à pied de loisir¹⁴. Ce texte détermine les règles générales de la pêche à pied pour toute espèce marine, les engins de pêche autorisés, les quotas, la taille réglementaire, les bonnes pratiques et enfin les sanctions. Ces réglementations sont disponibles sur les différents sites internet des DDTM, lesquelles proposent des fascicules exposant les principales règles dont les pêcheurs maritimes de loisir doivent avoir connaissance, à l'image de celui produit par la DML du Pas-de-Calais et à destination des pêcheurs à pied de loisir¹⁵.

III.2. Analyse critique du cadre réglementaire

III.2.1. Une réglementation relativement complexe

La complexité de la réglementation s'appliquant à la pêche récréative tient tout d'abord à la diversité des textes qui la composent, lesquels comprennent à la fois des textes nationaux, inter-régionaux, départementaux et locaux, tels des décrets et arrêtés, ainsi que des textes européens, comme des règlements.

Cette complexité ne concerne pas seulement la forme, elle s'étend au fond. Les pêcheurs récréatifs en mer sont ainsi confrontés à des textes très techniques et d'accès difficile, d'où l'importance du travail pédagogique effectué par l'administration et les associations sur le plan de l'information et de la sensibilisation des pratiquants.

Les pêcheurs maritimes de loisir sont face à une mosaïque réglementaire comprenant : des dispositions européennes spécifiques à la pêche au bar, des tailles et poids minimaux ainsi que des zones et périodes de fermeture ou d'ouverture à respecter, une litanie d'engins de pêche autorisés et interdits, de multiples interdictions, limitations, sans compter sur l'existence d'un arsenal répressif particulièrement étoffé.

À cela s'ajoute un enchevêtrement des différents niveaux de réglementation, sachant qu'il a été jugé que des dispositions nationales pouvaient être plus strictes que la réglementation européenne : « Lorsque la pêche maritime d'une espèce est soumise à des totaux admissibles de captures (TAC) ou à un poids ou à une taille minimale de capture et de débarquement fixés par la réglementation communautaire, le ministre chargé des pêches maritimes peut fixer par un arrêté applicable aux seuls navires battant pavillon français un poids ou une taille minimale de capture et de débarquement supérieur à celui prévu par la réglementation communautaire »¹⁶.

¹⁴ Arrêté n° 50/2014 du 17 juillet 2014 réglementant l'exercice de la pêche maritime à pied de loisir sur le littoral du Pas-de-Calais et de la Somme.

¹⁵ Cf. *infra*, annexe II.

¹⁶ CE, 7 mai 2008, *Comité régional des Pêches maritimes et des élevages marins de Bretagne*, n° 306692.

Enfin, la réglementation de la pêche maritime de loisir évolue parfois d'une année à l'autre, ce qui ne facilite pas son appropriation par les pêcheurs qui, souvent, ne comprennent guère ses motivations.

III.2.2. Une réglementation peu compréhensible

Une réglementation peu compréhensible, soit parce que trop complexe, soit parce que jugée illégitime, sera une réglementation peu respectée, tantôt inconsciemment, tantôt volontairement. Quoiqu'il en soit, le juge pénal sait faire preuve de clémence et de pédagogie en prononçant des peines de principe en matière de pêche à pied récréative, comme par exemple en cas d'achat illégal de produits de la pêche à pied de loisirs – mais pas en cas de braconnage¹⁷.

Au-delà la complexité de la réglementation sus-évoquée, celle-ci peut apparaître illégitime aux yeux de certains pêcheurs maritimes de loisir, fustigeant une réglementation « top-down », conçue par des technocrates, où la connaissance des experts se confronte à celle du profane de terrain, où le savoir validé par science oblitère celui tiré de l'expérience.

Une bonne illustration résidait dans le sentiment d'incompréhension que pouvaient manifester certains pêcheurs récréatifs à l'égard de la taille minimale de capture du bar dans la zone nord, comprenant notamment la mer du Nord et la Manche, puisque celle-ci était fixée à 36 centimètres pour les pêcheurs professionnels contre 42 centimètres pour les pêcheurs de loisir, avant que l'UE décide de l'harmoniser à 42 centimètres à partir du 1^{er} septembre 2015, au grand dam des premiers.

Un autre exemple à mentionner ne tient pas au discrédit jeté sur l'avis de scientifiques servant de fondement à la réglementation, mais aux techniques juridiques employées pour permettre certaines activités de pêche récréative en mer. En l'occurrence, est considéré comme de la « taxation » le fait que l'organisation d'un concours de pêche en bord de mer nécessite la délivrance d'une autorisation d'occupation temporaire (AOT) du domaine public maritime (DPM) dans la mesure où les pêcheurs se déplacent et occupent, de fait, une surface importante de l'estran, proportionnelle au montant de la redevance dû.

Or, le degré d'acceptabilité sociale de la règle constitue l'un des facteurs qui rendent la réglementation potentiellement conflictogène.

III.2.3. Une réglementation potentiellement conflictogène

Si l'expression « conflits d'usage » est souvent mise en avant dans le vocabulaire politique et scientifique, les représentants des pêcheurs récréatifs de la Côte d'Opale préfèrent parler de « tensions ». Or, partir du principe qu'ils existent avec d'autres usagers légitimes de la mer, comme les pratiquants de kite-surf ou de longe-côte, c'est effectivement adopter une démarche scientifique biaisée.

Estimant souvent que la réglementation n'est pas à leur avantage, et méfiants s'agissant des nouvelles réglementations qui laissent subsister d'anciennes, ces pratiquants n'hésitent pas à considérer la réglementation comme une menace potentielle à leur activité de loisir, voire comme un moyen de coercition.

¹⁷ L. Bordereaux, « Activités touristiques - Pêche de loisirs - La pêche à pied récréative à la recherche de son droit », *Juris tourisme*, n° 129, 2011, p. 43.

Se pose alors la question de savoir si les conflits d'usage dont on parle ne sont pas le fruit de la réglementation elle-même.

S'agissant des conflits potentiels avec certaines catégories de pêcheurs professionnels, l'on notera que : « [l]a pêche à titre non professionnel des coquillages vivants destinés à la consommation humaine ne peut être pratiquée dans les zones de production que sur les gisements naturels situés dans des zones classées A ou B »¹⁸. *A contrario*, la pêche à pied de loisir est interdite dans les zones de production professionnelle classées C.

Or, la réglementation n'informe que sur la qualité sanitaire des sites déjà classés professionnellement, ce qui signifie qu'il n'existe pas de classement sanitaire officiel des zones de pêche à pied de loisirs¹⁹, d'où des tensions potentielles entre pêcheurs à pied professionnels et de loisir.

Un autre exemple de conflits potentiels d'origine réglementaire, cette fois-ci entre pêcheurs embarqués, était lié à la pratique du « pavillon belge ». Avant la promulgation de la loi pour l'économie bleue²⁰, l'immatriculation en Belgique – qui s'adresse à tous les ressortissants de l'Union européenne sans obligation de domicile en Belgique – présentait un certain nombre d'avantages pour les résidents français naviguant dans les eaux territoriales françaises.

Ces derniers pouvaient notamment :

- naviguer là où ils voulaient sans notion de catégorie quels que soient l'équipement et le type de bateau ;
- choisir leur matériel de sécurité sans obligation ni contrainte ;
- piloter un bateau à moteur sans permis.

Or, ces avantages ne sont plus valables dans la mesure où la loi pour l'économie bleue dispose : « Quel que soit leur pavillon, les navires de plaisance et les véhicules nautiques à moteur appartenant à des personnes physiques ou morales ayant leur résidence principale ou leur siège social en France ainsi que les navires de plaisance et les véhicules nautiques à moteur dont ces personnes ont la jouissance sont soumis, dans les eaux territoriales françaises, à l'ensemble des règles relatives aux titres de conduite des navires et au matériel d'armement et de sécurité applicables à bord des navires de plaisance et des véhicules nautiques à moteur battant pavillon français »²¹. Si cette disposition se veut pacificatrice, d'autres sont, quant à elles, sources de conflit.

Tel est le cas d'une disposition importante du Code rural et de la pêche maritime, selon laquelle « [l]e ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut, par arrêté, fixer des règles relatives au poids ou à la taille minima de capture des espèces de poissons et autres animaux marins propres à la pêche de loisir. Dans ce cas, ces règles ne peuvent être plus favorables que celles applicables aux pêcheurs professionnels »²². *A contrario*, celles-ci peuvent être moins favorables, à l'image de la taille minimale de capture du bar qui était fixée à 36 centimètres pour les pêcheurs professionnels contre 42 centimètres pour les pêcheurs de

¹⁸ Art. R. 231-43 du Code rural et de la pêche maritime.

¹⁹ <http://www.pecheapied-responsable.fr/Tout-savoir-sur-la-peche-a-pied/Reglementations>.

²⁰ Loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue, *JORF* n° 0143 du 21 juin 2016, texte n° 1.

²¹ Art. L. 5241-1-1 du Code des transports.

²² Art. R. 921-84, al. 2, du Code rural et de la pêche maritime.

loisir, et ce jusqu'au 1^{er} septembre 2015²³. Par ailleurs, les dispositions locales, tels les arrêtés préfectoraux, applicables aux pêcheurs maritimes professionnels ne sont pas nécessairement applicables aux pêcheurs de loisir. Ainsi, la pêche de loisir peut être interdite pour certaines espèces dont les stocks déclinent.

Ces conflits d'usage potentiels nous amènent donc à s'interroger les outils proposés par certains textes juridiques afin d'améliorer la gouvernance des littoraux, en partant de celui de la Côte d'Opale.

IV. Propositions pour une meilleure gouvernance de la Côte d'Opale

IV.1. Parvenir à une gestion intégrée de la Côte d'Opale

Pouvant se définir comme « un processus dynamique de gestion et d'utilisation durables des zones côtières, prenant en compte simultanément la fragilité des écosystèmes et des paysages côtiers, la diversité des activités et des usages, leurs interactions, la vocation maritime de certains d'entre eux, ainsi que leurs impacts à la fois sur la partie marine et la partie terrestre »²⁴, la gestion intégrée des zones côtières (GIZC) poursuit plusieurs objectifs dont la réalisation dépend du respect de certains principes généraux.

IV.1.1. Atteindre les objectifs en suivant les principes de la GIZC

Sur la base du rapport Brundtland « Notre avenir à tous », publié en 1987, la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, tenue en 1992 à Rio de Janeiro, va adopter l'instrument multilatéral de référence en matière de GIZC, à savoir le plan d'action dénommé « Agenda 21 ». Destiné à mettre en œuvre les principes formulés dans la Déclaration de Rio, ce texte comprend quelques quarante chapitres dont le numéro 17 intitulé « Protection des océans et de toutes les mers – y compris les mers fermées et semi-fermées – et des zones côtières et protection, utilisation rationnelle et mise en valeur de leurs ressources biologiques »²⁵.

« Gestion intégrée et développement durable des zones côtières et marines » figure parmi les domaines d'activité du chapitre 17 de l'Agenda 21. Concernant les activités devant être menées par les États côtiers, au moins deux objectifs intéressent directement le projet PEROPALE, à savoir « Intégrer la politique et le processus décisionnel en y associant toutes les parties en cause, de manière à promouvoir la compatibilité et l'équilibre entre les différentes utilisations » – cela participe à l'objectif de bonne gouvernance des littoraux – et « Recenser les utilisations actuelles et prévues des zones côtières et leurs interactions » – ce à quoi contribue l'action A : Repérer les pratiques et les conflits potentiels²⁶.

Bien que non applicable sur la Côte d'Opale, le Protocole de Madrid, qui constitue le premier instrument juridique international spécialement consacré à la GIZC, permet d'éclairer sur le but que ce processus pourrait y poursuivre. Or il s'agit en premier lieu « de faciliter, par une planification rationnelle des activités, le développement durable des zones côtières en

²³ Cf. *supra*.

²⁴ Protocole relatif à la GIZC de la Méditerranée, 2008, art. 2, f), accessible à l'adresse suivante : <http://www.pap-thecoastcentre.org/razno/Protocole%20GIZC%20Formatte.pdf>.

²⁵ <http://www.un.org/french/ga/special/sids/agenda21/action17.htm>.

²⁶ Cf. *supra*, avant-propos.

garantissant la prise en compte de l'environnement et des paysages et en la conciliant avec le développement économique, social et culturel »²⁷.

Mais ce sont surtout les principes généraux de la GIZC qui se révèlent être les plus efficaces au regard des objectifs du projet PEROPALE. Effet, non contents d'« assurer une gouvernance appropriée permettant de faire participer, de manière adéquate et en temps utile, à un processus de décision transparent les populations locales et les parties prenantes de la société civile concernées par les zones côtières »²⁸, les États parties au Protocole de Madrid doivent « prendre en compte la multiplicité et la diversité des activités dans les zones côtières, et, en tant que de besoin, accorder une priorité, en matière d'utilisation et d'implantation, aux services publics et activités nécessitant la proximité immédiate de la mer »²⁹. Cette approche horizontale de la GIZC doit néanmoins se combiner avec celle, verticale, de coordination institutionnelle aux fins d'une meilleure gouvernance des littoraux.

IV.1.2. Assurer une coordination institutionnelle intersectorielle

Le Protocole de Madrid ne se limite pas à consacrer en tant que principe général de la GIZC le fait d'« assurer une coordination institutionnelle intersectorielle organisée des diverses administrations et pouvoirs régionaux et locaux compétents sur les zones côtières »³⁰, il dédie un article complet à la « coordination ».

Ainsi, aux fins d'une GIZC, l'article 7 dispose que « les Parties :

a) assurent une coordination institutionnelle, si besoin est par l'intermédiaire des entités ou mécanismes appropriés, afin d'éviter les approches sectorielles et de faciliter les approches globales ;

b) organisent une coordination appropriée entre les diverses autorités compétentes pour les parties maritime et terrestre des zones côtières dans les différents services administratifs, aux niveaux national, régional et local ;

c) organisent entre autorités nationales et entités régionales et locales, dans le domaine des stratégies, plans et programmes côtiers et pour ce qui concerne les diverses autorisations d'activités, une coordination étroite qui peut résulter d'instances communes de concertation ou de procédures de décisions conjointes ».

Cet article n'est du reste pas sans rappeler une disposition célèbre de la loi Littoral aux termes de laquelle « [l]es décisions d'utilisation du domaine public maritime tiennent compte de la vocation des zones concernées et de celles des espaces terrestres avoisinants, ainsi que des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques ; elles sont à ce titre coordonnées notamment avec celles concernant les terrains avoisinants ayant vocation publique »³¹.

Toujours est-il que c'est l'État, par le truchement du préfet, qui est le gestionnaire principal, sinon exclusif, du DPM naturel. Pour s'en persuader, il suffit de rappeler la lettre du décret du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des DIRM. C'est, en effet, « [s]ous l'autorité des préfets de région compétents, [que] le directeur interrégional de la mer exerce les attributions relatives à la réglementation de l'exercice de la pêche maritime, soit à titre

²⁷ Protocole relatif à la GIZC de la Méditerranée, *op. cit.*, art. 5, a).

²⁸ *Ibid.*, art. 6, d).

²⁹ *Ibid.*, g).

³⁰ *Ibid.*, e).

³¹ Art. L. 2124-1, al. 1, du Code général de la propriété des personnes publiques.

professionnel, soit à titre de loisir, au contrôle de l'activité et de la gestion des comités régionaux des pêches maritimes et des sections régionales de la conchyliculture, et au contrôle de la qualité zoosanitaire des produits de la mer »³².

Et même s'il faut reconnaître l'implication de certaines collectivités territoriales ainsi que d'autres acteurs locaux, l'on est encore loin de la coordination institutionnelle intersectorielle consubstantielle à la mise en œuvre de la GIZC sur la Côte d'Opale. Celle-ci est pourtant essentielle dans l'optique d'une planification des activités qui s'y déroulent. C'est dire l'enjeu des conseils maritimes de façade (CMF), composés de représentants de l'État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics, des ports décentralisés, des professionnels du littoral et de la mer, de la société civile et des associations de protection de l'environnement³³.

IV.2. Planifier les activités sur la Côte d'Opale

IV.2.1. La démarche européenne de planification de l'espace maritime

« Construire la planification spatiale maritime pour concilier les usages, rechercher les synergies entre activités et intégrer les activités nouvelles », telle est la sixième des 26 actions prioritaires de la Stratégie nationale pour la mer et le littoral (SNML)³⁴.

Plus formellement connue sous le nom de « planification de l'espace maritime » (PEM), il s'agit d'un « processus par lequel l'Etat analyse et organise les activités humaines en mer, dans une perspective écologique, économique et sociale. Elle ne s'applique pas aux activités dont l'unique objet est la défense ou la sécurité nationale »³⁵. Cette définition, issue de la transposition de la directive 2014/89/UE³⁶, pourrait inclure la pêche maritime de loisir, bien que son développement ne figure pas expressément parmi les objectifs affichés de la PEM.

En effet, les plans issus de la PEM « visent à contribuer au développement durable des secteurs énergétiques en mer, du transport maritime, et des secteurs de la pêche et de l'aquaculture, ainsi qu'à la préservation, à la protection et à l'amélioration de l'environnement, y compris à la résilience aux incidences du changement climatique »³⁷. Certes, la PEM peut « poursuivre d'autres objectifs tels que la promotion du tourisme durable et l'extraction durable des matières premières »³⁸, mais aucune référence expresse n'est faite aux activités de loisir, en particulier à la pêche récréative.

Il faut alors remonter au préambule de la directive-cadre sur la PEM pour que cette référence apparaisse, quoiqu'indirectement : « les écosystèmes marins en bonne santé et les multiples services qu'ils rendent, s'ils sont intégrés dans les décisions de planification, peuvent procurer des avantages substantiels pour ce qui est de la production alimentaire, des loisirs et du tourisme, de l'atténuation du changement climatique et de l'adaptation à celui-ci,

³² Décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer, JORF n° 0036 du 12 février 2010, art. 3-III, al. 1.

³³ Art. L. 219-6-1, al.1, du Code de l'environnement.

³⁴ MEEM, « Stratégie nationale pour la mer et le littoral », février 2017, p. 10, accessible à l'adresse : <https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/SNML%20-Brochure-.pdf>.

³⁵ Art. L. 219-5-1, al. 2, du Code de l'environnement.

³⁶ Directive 2014/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 établissant un cadre pour la planification de l'espace maritime, *JOUE* L 257 du 28 août 2014, p. 135.

³⁷ *Ibid.*, art. 5, par. 2.

³⁸ *Ibid.*

du contrôle de la dynamique du rivage et de la prévention des catastrophes »³⁹. Ce ne serait donc qu'au prisme des services écosystémiques rendus par le milieu marin que la planification spatiale pourrait servir les intérêts de la pêche maritime de loisir.

En réalité, là où cette composante de la « planification stratégique » promue par la SNML intéresse directement la pêche récréative, c'est surtout en matière de prévention des conflits d'usage. Ainsi, la SNML estime que la PEM occupe une « place particulière » au sein de la planification stratégique, dans la mesure où, « [e]n s'appuyant sur une représentation claire et partagée du territoire maritime, elle doit permettre d'organiser au mieux, dans le respect du bon état écologique, une conciliation des usages qui tienne compte du fait que les activités peuvent coexister ou se succéder dans le temps, sur un même espace »⁴⁰.

Aussi cette conciliation est-elle d'autant plus délicate en zones côtières où les usages et les enjeux de protection sont plus intenses, ce dont doit tenir compte la planification spatiale « en adaptant les échelles de zonage à cette réalité »⁴¹, dit la SNML. Mais de là à « assurer une gestion intégrée de l'interface entre la mer et la terre, notamment l'articulation entre gestion des bassins versants et gestion du littoral »⁴², il y a loin.

Certes, la directive 2014/89/UE insiste, à plusieurs reprises, sur la nécessaire prise en compte des interactions terre-mer dans le processus de planification⁴³, mais, à défaut, invite les États membres à « utiliser d'autres processus formels ou informels, tels que la gestion intégrée des zones côtières » et, le cas échéant, d'« en [réfléter] le résultat dans leurs plans issus de la planification de l'espace maritime »⁴⁴. Il semble donc que cette tâche des plus délicates incombe davantage à la GIZC qu'à la PEM.

D'où le fait que la SNML ne s'étende pas plus sur la question des interactions terre-mer et se contente de préciser, en des termes très généraux, que la planification spatiale « vise ainsi, à l'échelle de la façade ou du bassin ultramarin, l'établissement d'une carte qui détermine, pour chaque zone identifiée au regard des éléments d'état des lieux, de contraintes et d'objectifs stratégiques, les enjeux et objectifs généraux qui devront guider ensuite les processus de décision en matière d'autorisation d'activités et de conciliation des usages »⁴⁵. S'il est à penser que cette « échelle » de planification n'est pas celle qui convient le mieux à la situation des littoraux français, notamment de la Côte d'Opale, elle répondra probablement au souhait du législateur européen de « permettre une vision intégrée et stratégique »⁴⁶.

IV.2.2. La mise en place d'une planification stratégique

Déclinée à l'échelle de chaque façade maritime, et notamment de la façade « Manche Est-mer du Nord », la planification stratégique est censée être adaptée aux spécificités et aux enjeux de l'espace concerné, et ce au travers d'un document stratégique de façade (DSF)⁴⁷.

³⁹ *Ibid.*, 13^e consid.

⁴⁰ MEEM, « Stratégie nationale pour la mer et le littoral », *op. cit.*, p. 18.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

⁴³ Cf. directive 2014/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 établissant un cadre pour la planification de l'espace maritime, *op. cit.*, 9^e, 16^e et 18^e consid. ; article premier, par. 2 ; art. 4, par. 2 et 5 ; art. 6, par. 2, a).

⁴⁴ *Ibid.*, art. 7, par. 1.

⁴⁵ MEEM, « Stratégie nationale pour la mer et le littoral », *op. cit.*, p. 18.

⁴⁶ Directive 2014/89/UE, *op. cit.*, 16^e consid.

⁴⁷ MEEM, « Stratégie nationale pour la mer et le littoral », *op. cit.*, p. 17.

Plus précisément, il décline les orientations de la SNML au regard des enjeux économiques, sociaux et écologiques propres à une façade maritime donnée⁴⁸.

Le DSF constitue, de surcroît, le cadre de l'élaboration de la « stratégie marine » au sens de la directive-cadre « stratégie pour le milieu marin »⁴⁹ et contient à ce titre le plan d'action pour le milieu marin (PAMM), mais également le cadre de la PEM prévue par la directive 2014/89/UE et contient à ce titre les plans issus du processus de planification spatiale⁵⁰.

Relativement à la pêche récréative, il est intéressant de noter que le DSF se fonde sur l'approche écosystémique en tant qu'il « favorise la coexistence optimale des activités et des usages en incluant les interactions terre-mer », tout en tenant « compte des impacts de ces usages sur l'environnement, les ressources naturelles et les aspects liés à la sécurité »⁵¹.

Le problème est que cette planification stratégique se décline – en métropole – à l'échelle des façades, c'est-à-dire « inter-régionale », ceci par le truchement des conseils maritimes de façades (CMF). Or, selon la SNML, « la planification stratégique doit se décliner davantage à l'échelle régionale en ce qui concerne la zone côtière [...] »⁵².

À cet égard, si plusieurs régions ont mis en place des conférences régionales pour la mer et le littoral, à l'image de la Conférence régionale de la mer et du littoral en Bretagne et du Parlement de la mer en Occitanie ou, plus récemment, de l'Assemblée maritime pour la croissance régionale et l'environnement en Provence-Alpes-Côte d'Azur, la SNML appelle à généraliser cette implication, confortée par les responsabilités accrues confiées par la loi aux régions en matière de développement économique et de planification stratégique⁵³.

Seulement, si la mer sera, effectivement, « l'une des grandes composantes à intégrer dans les SRDEII (Schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation) et SRADDET (Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires) »⁵⁴, force est de constater que la pêche maritime de loisir est absente de leurs domaines de compétence – nonobstant le fait que cette activité intéresse la protection et la restauration de la biodiversité⁵⁵.

Quant à une déclinaison régionale, à l'échelle de la Côte d'Opale, du DSF Manche Est-mer du Nord – en cours d'élaboration – adaptée aux spécificités et aux enjeux de ce littoral en tant que « sous-ensemble géographique » potentiel, cette éventualité prévue par le décret du 16 février 2012⁵⁶ ne semble plus être envisagée en métropole à en croire la nouvelle rédaction de l'article R. 219-1-7 du Code de l'environnement⁵⁷.

⁴⁸ Art. R. 219-1-7, II, al. 1, du Code de l'environnement.

⁴⁹ Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin, *JOUE* L 164 du 25 juin 2008, p. 19-40.

⁵⁰ Art. R. 219-1-7, II, al. 2, du Code de l'environnement.

⁵¹ Art. L. 219-5-1, al. 3, du Code de l'environnement.

⁵² MEEM, « Stratégie nationale pour la mer et le littoral », *op. cit.*, p. 17.

⁵³ *Ibid.*, p. 17 et 18.

⁵⁴ *Ibid.*, p. 18.

⁵⁵ Art. L. 4251-1, al. 2, du Code général des collectivités territoriales.

⁵⁶ Décret n° 2012-219 du 16 février 2012 relatif à la stratégie nationale pour la mer et le littoral et aux documents stratégiques de façade, *JORF* n° 0041 du 17 février 2012, p. 2781.

⁵⁷ La version initiale de l'article R. 219-1-7 du Code de l'environnement disposait : « Le document stratégique de façade peut comporter des dispositions spécifiques par sous-ensemble géographique ».

Ainsi, à défaut de planification stratégique à l'échelle régionale, il incombera à la région Hauts-de-France le soin de veiller, en bonne intelligence avec l'État, à ce que le DSF Manche Est-mer du Nord prenne en compte les problématiques régionales liées, notamment, à la pêche récréative sur la Côte d'Opale. Tel pourrait être l'un des mandats d'une conférence régionale pour la mer et le littoral des Hauts-de-France.

Reste à savoir si une meilleure gouvernance de la Côte d'Opale impliquerait, en outre, une évolution de la réglementation applicable à la pêche maritime de loisir.

IV.3. L'évolution de la réglementation

IV.3.1. D'une liberté réglementée...

« Sont communs à tous, d'après le droit naturel, l'air, l'eau courante, la mer et par suite ses rivages »⁵⁸. Ce célèbre passage tiré des *Institutes* de Justinien n'est pas étranger au sentiment de liberté des pêcheurs récréatifs en mer. L'influence romaine s'est propagée le long des rivages européens, notamment des côtes françaises, faisant naître l'idée de « droits publics ». Néanmoins, les fondements de la liberté de la pêche en mer ont évolué au fil des siècles.

La pêche, comme la navigation, constituaient des usages qui, jusqu'au XIX^e siècle, justifiaient le libre accès à l'estran et aux eaux navigables soumises à marée, compte tenu des besoins du public en ces temps pas si lointain ; Romains, Français, Espagnols et Anglais étaient, et demeurent pour certains, des peuples tournés vers la mer, parce que largement dépendant de ses produits. Dès lors, autoriser des propriétaires privés à clôturer et donc empêcher l'accès au rivage aurait privé bon nombre de personnes, non pas d'un support d'activités récréatives et de loisirs qui, au demeurant, ne refléteront les besoins du public qu'à compter du XX^e siècle, mais de leurs moyens de subsistance.

Le droit classique de la pêche maritime de loisir est ainsi imprégné du principe de liberté, qui demeure, s'agissant de la pêche à pied, « encore largement lié à cette activité ancestrale de l'estran, pour des raisons juridiques mais également psychosociales »⁵⁹. Texte fondateur s'il en est du principe de la liberté de pêche en mer, l'Ordonnance de la Marine, adoptée en 1681 à l'initiative de Colbert, lui consacre un titre entier, dont l'article premier proclame : « Déclarons la pêche de la mer libre et commune à tous nos sujets, auxquels nous permettons de la faire tant en pleine mer que sur les grèves, avec les filets et engins permis par la présente Ordonnance ». Cette liberté n'est donc pas absolue, mais déjà réglementée dans son exercice.

Adapté aux besoins de notre temps, plus de trois siècles plus tard, par la loi Littoral, ce principe se lit aujourd'hui comme suit : « [l]'usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages au même titre que leur affectation aux activités de pêche et de cultures marines »⁶⁰. Avant cela, la loi dispose toutefois que « [l]'accès des piétons aux plages est libre sauf si des motifs justifiés par des raisons de sécurité, de défense nationale ou de protection de l'environnement nécessitent des dispositions particulières »⁶¹.

⁵⁸ A.-M. Du Caurroy de la Croix, *Institutes de Justinien traduites et expliquées*, 8^e éd., Paris, Gustave Thorel, 1851, p. 207.

⁵⁹ L. Bordereaux, « Activités touristiques - Pêche de loisirs - La pêche à pied récréative à la recherche de son droit », *op. cit.*

⁶⁰ Art. L. 321-9, al. 2, du Code de l'environnement.

⁶¹ *Ibid.*, al. 1.

C'est dire que « la liberté des usages collectifs de l'estran est toute relative ; elle n'a pas empêché l'émergence de mesures limitatives venant constituer une réglementation de police ancienne, qui s'est largement développée avec les problématiques environnementales contemporaines, mais qui demeure encore mal connue du public »⁶².

Au-delà, le fait qu'une pêche récréative se pratique sur le DPM n'est pas nécessairement vecteur de liberté. En effet, « [n]ul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public [...] ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous »⁶³. Rappelons aussi que « [l]'occupation ou l'utilisation du domaine public ne peut être que temporaire »⁶⁴. Ainsi, par exception au principe de l'usage collectif des dépendances du domaine public, les pêcheries fixes de l'estran ou encore les concours de pêche en mer à partir du bord exigent la délivrance d'AOT en tant qu'utilisations privatives du DPM.

Enfin, la liberté de pêcher en mer n'est pas garantie pour tous. Le cas de la pêche sous-marine, réservée aux plus de 16 ans et à ceux ayant souscrit une assurance pour la pratique de cette activité, est significatif de ce point de vue. L'obligation de souscrire les garanties d'assurance correspondant à la pêche sous-marine peut se justifier dans la mesure où si cette activité n'est pas nécessairement sportive, elle n'en est pas moins physique⁶⁵. Pour autant, il ne s'agit pas, dans ce cas, d'un permis de pêche déguisé.

IV.3.2. ... au permis de pêche ?

Née des réflexions menées dans le cadre des Grenelle de l'environnement et de la mer, la « Charte d'engagements et d'objectifs pour une pêche maritime de loisir éco-responsable », signée le 7 juillet 2010 entre, d'une part, les administrations concernées et, d'autre part, les fédérations et associations de pêcheurs-plaisanciers, les élus locaux ainsi que les organisations de protection de l'environnement marin, répond « à la nécessité de revoir l'encadrement de la pêche maritime de loisir »⁶⁶.

Ses parties prenantes sont dans le même temps conscientes que « [l]a pêche maritime de loisir [...] est une occupation très prisée des français, tant en mer au moyen d'un bateau de plaisance, qu'à pied sur l'estran ou du bord », et que celle-ci « est génératrice d'une activité économique importante par les fournitures et services qu'elle met en jeu »⁶⁷.

Cependant, les signataires de la Charte émettent un bémol : « Il est essentiel, pour maintenir les équilibres environnementaux et assurer la durabilité de la pêche de loisir, de sensibiliser tous les pratiquants aux enjeux écologiques, la pêche de loisir a en effet des impacts sur la ressource et sur les milieux »⁶⁸.

⁶² L. Bordereaux, « Activités touristiques - Pêche de loisirs - La pêche à pied récréative à la recherche de son droit », *op. cit.*

⁶³ Art. L. 2122-1, al. 1, du Code général de la propriété des personnes publiques.

⁶⁴ Art. L. 2122-2, al. 1, du Code général de la propriété des personnes publiques.

⁶⁵ Cass. crim., 7 octobre 2008, obs. F. Mandin, « L'application du « droit du sport » au navire exploité pour des activités de plongée et de pêche », *Droit Maritime Français*, 2009, n° 701.

⁶⁶ Par. 5.

⁶⁷ Par. 1.

⁶⁸ Par. 2.

Mais au-delà de la sensibilisation des pêcheurs aux enjeux écologiques, c'est l'évolution – restrictive – de la réglementation qui se dessine. En effet, « [I]es signataires admettent qu'en s'appuyant sur les informations recueillies par les scientifiques et le cas échéant complétées par celles des associations représentatives de la pêche maritime de loisir et des instances représentatives de la pêche et de la conchyliculture, la réglementation devra évoluer :

- sur les tailles minimales de capture quand cela peut apparaître nécessaire pour une espèce donnée ou pour une zone géographique donnée,
- pour ajouter ou retirer des espèces à celles déclarées menacées,
- pour définir des périodes de repos biologiques pour certaines espèces,
- pour établir une limitation de prise journalière pour certaines espèces »⁶⁹.

Peu de temps avant l'adoption de la Charte, l'ordonnance créant le livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine⁷⁰ introduit une disposition prévoyant la possibilité d'un régime d'autorisation préalable, « rompant avec une tradition de liberté que l'on croyait immuable »⁷¹ :

« Dans le respect des objectifs [de la politique des pêches maritimes, de l'aquaculture marine et des activités halio-alimentaires], la récolte des végétaux marins, les opérations de pêche à des fins scientifiques, l'exercice de la pêche maritime embarquée à titre professionnel ou de loisir, de la pêche maritime non embarquée à titre professionnel ou de loisir, de la pêche sous-marine à titre professionnel ou de loisir et de la pêche à pied à titre professionnel ou non peuvent être soumis à la délivrance d'autorisations.

Ces autorisations ont pour objet de permettre à une personne physique ou morale pour un navire déterminé, d'exercer ces activités pendant des périodes, dans des zones, pour des espèces ou groupe d'espèces et, le cas échéant, avec des engins et pour des volumes déterminés. Elles couvrent une période maximale de douze mois. Elles ne sont pas cessibles »⁷².

Néanmoins, si permis de pêche en mer il y a un jour, celui-ci pourrait ne pas concerner la pêche à pied. C'est du moins ce que l'on peut conjecturer du dernier article de la Charte : « Au terme des deux années sera évaluée l'opportunité de proroger cette charte, de l'amender ou de mettre en place un permis de pêche embarquée, sous-marine et du bord, conformément à l'engagement n° 26 du Grenelle de la mer »⁷³.

Mais à l'heure du bilan, force est de constater que l'application et l'efficacité de la Charte sont mitigées. Considérée comme inutile pour nombre de pêcheurs récréatifs, elle a au moins permis de mettre en place une déclaration préalable de l'activité de pêche de loisir, et ce pour une meilleure connaissance et préservation des ressources. C'est du moins ce que prétendait le ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie, en charge de la pêche récréative maritime, qui a ouvert depuis le 1^{er} juillet 2012 un site de déclaration d'activité sur Internet et en ce temps accessible depuis le site du Ministère⁷⁴. L'application dédiée permet également aux pêcheurs de loisir d'enregistrer leurs captures et de pouvoir ainsi suivre leurs

⁶⁹ Art. 1, b).

⁷⁰ Ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine, *JORF* n° 0106 du 7 mai 2010, p. 8304.

⁷¹ L. Bordereaux, « Activités touristiques - Pêche de loisirs - La pêche à pied récréative à la recherche de son droit », *op. cit.*

⁷² Art. L. 921-1 du Code rural et de la pêche maritime.

⁷³ Art. 6.

⁷⁴ <http://pechedeloisir.application.developpement-durable.gouv.fr/dpl/accueil.jsp>.

prises d'année en année, expliquait-on sur le site de l'ancien ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer⁷⁵. Aussi, cette télé-déclaration prévue par la Charte eut un tel (in)succès qu'elle n'est aujourd'hui accessible sur le site de l'actuel ministère de la Transition écologique et solidaire.

Se pose alors la question de savoir s'il y a, en France, suffisamment de pêcheurs maritimes de loisir « irresponsables », au sens de la Charte, pour que la mise en place d'un permis de pêche en mer devienne une nécessité aux yeux des pouvoirs publics. Seul l'avenir le dira, mais s'il est une certitude, c'est que ce permis ne pourra être une transposition des pratiques de la pêche en eau douce.

V. Éléments conclusifs et prospectifs

Au terme du présente rapport, force est de constater que les dispositifs institutionnels ainsi que matériels intéressant la pêche maritime de loisir sur la Côte d'Opale brillent par leur diversité et leur complexité. À cela s'ajoutent un manque de coordination institutionnelle intersectorielle et de réglementation intégrée.

Ces problèmes pourraient néanmoins être résolus s'il l'on parvenait à mettre en œuvre une gestion intégrée du littoral et à développer une réglementation standardisée à l'échelle de la Côte d'Opale. C'est du reste l'une des trois mesures définies dans le cadre du projet Life Pêche à pied de loisir afin de réaliser une planification de la pêche à pied. Alors pourquoi ne pas étendre cette initiative aux autres types de pêche récréative sur la Côte d'Opale ?

S'inscrire dans la démarche européenne de planification spatiale, transposée en France dans le cadre de la planification stratégique promue par la récente SNML, n'est-ce pas là une démarche à privilégier sur l'évolution d'une réglementation excessivement complexe et qui n'emporte guère l'adhésion des pêcheurs récréatifs ?

C'est un fait : la diminution des stocks de certaines ressources halieutiques, en particulier du bar, a obligé les pouvoirs publics à réglementer davantage la pêche maritime de loisir, notamment sous la pression de l'UE.

Si bien qu'aujourd'hui la réglementation de la pêche récréative en mer mobilise plusieurs niveaux : européen par le truchement des règlements, national au travers des codes, décrets et arrêtés ministériels et préfectoraux, mais encore municipal par le biais des arrêtés municipaux. Son champ d'application s'étend de la qualité des prises (tailles minimales et aspects sanitaires), aux quantités pêchées, en passant par les périodes, zones et modes de pêche autorisés. Alors faut-il encore surajouter un permis de pêche ? Cette option prévue par les textes semble suffisamment impopulaire auprès des pêcheurs récréatifs en mer et inefficace en termes de gouvernance des littoraux pour rester lettre morte.

Sur ce dernier point, il n'est pas inintéressant de relever que si le Protocole GIZC énonce que « la pratique des diverses activités sportives et de loisirs, y compris la pêche de loisir et la récolte de coquillages, est réglementée ou, si nécessaire, interdite »⁷⁶, aucune disposition ne dit que l'exercice de la pêche récréative doit être soumise à autorisation !

⁷⁵ <http://www2.developpement-durable.gouv.fr/Pecheurs-de-loisir-pratiquez-une.29005.html>.

⁷⁶ Protocole relatif à la GIZC de la Méditerranée, *op. cit.*, art. 9, 2, d), iii).

Le présent rapport, dit « panorama juridique », permettra, de ce point de vue, de nourrir les réflexions qui seront menées dans le cadre de l'action D du projet PEROPALE, intitulée « Prospectives – Quel avenir partagé pour la pêche de loisir ? ».

Afin de « cadrer » les politiques publiques à engager ainsi que les moyens opérationnels à préparer pour améliorer la gouvernance de la mer et du littoral, l'attention devra être portée sur la planification des activités et la coordination institutionnelle dans la perspective d'une gestion intégrée de la mer et du littoral, plutôt que sur l'évolution de la réglementation.

Ainsi est-il préférable de faire fructifier l'existant en termes de processus (GIZC, PEM), de documents stratégiques (SNML, DSF), de coordination, concertation et gestion (CMF, PNM), au lieu d'envisager, selon les scénarii, la production de nouvelles déclinaisons conceptuelles probablement inapplicables en France, bien que susceptibles d'accompagner l'application du paradigme du développement durable aux usages du littoral, tel le *public trust* anglo-saxon ou fiducie publique⁷⁷ qui dérive de la conception romaine de biens communs à tous⁷⁸.

⁷⁷ Cf. F. Schneider, « La fiducie publique, cousine d'Amérique de la domanialité publique », *Revue française de droit administratif*, 2014, n° 5, p. 907-917.

⁷⁸ Cf. *supra*, IV.3.1.

VI. Annexes

Annexe I Zonages environnementaux de la zone d'étude de PEROPALE

Zone d'étude PEROPALE

- Zone d'étude
- Communes littorales de la zone d'étude
- Trait de côte
- Bâti

Zonages environnementaux

- ZICO
- SIC Natura 2000
- ZPS Natura 2000
- ZNIEFF 1 en mer
- PNM Estuaires Picards Mer d'Opale

Sources : BD CARTO - IGN, BD TOPO - IGN, INPN,
Réalisation : projet PEROPALE, juin 2017

Annexe II

Fascicule de la DML présentant la réglementation de la pêche à pied de loisir

Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Délégation à la Mer et au Littoral

Pêche à pied de loisir dans les départements du Pas-de-Calais et de la Somme

La pêche à pied de loisir :

- se pratique sur le rivage de la mer sans le recours à une embarcation ou à un quelconque engin flottant et sans équipement respiratoire. **Attention aux zones et périodes d'ouverture des gisements.**
- est destinée à la consommation exclusive du pêcheur et de sa famille et **ne peut être vendue** ;
- **est interdite à moins de 25 mètres d'une concession de cultures marines.**

Le pêcheur de loisir est tenu de respecter :

- les tailles minimales de capture
- l'utilisation des engins autorisés
- la propreté des lieux de pêche (aucun déchet abandonné) et l'environnement en évitant de piétiner la végétation.

COQUILLAGES

ESPECES	TAILLES	ENGIN AUTORISE	QUANTITES
Moules	4 cm	Cuillère	5 kg
Coques	3 cm	Griffe à 3 dents	5 kg
Tellines	2,5 cm	Aucun	2 kg
Couteaux	10 cm	Aucun	2 kg
Lavagnons	3 cm	Aucun	2 kg

La pêche des coquillages est autorisée du lever au coucher du soleil (heures légales)

Recommandation de consommation :

Laver soigneusement les coquillages pêchés et les consommer le plus rapidement possible après la cueillette. Si une courte conservation est nécessaire, conserver au frais (maximum +4°) et au sec. Il est fortement conseillé de consommer les coquillages après une cuisson suffisamment longue, seule garantie d'une diminution significative d'une éventuelle contamination microbiologique.

AUTRES TYPES DE PECHE ET D'ESPECES

Pêche à l'aide d'un filet fixe : soumise à autorisation annuelle de pose de filet fixe. Dossier à déposer entre le 1^{er} octobre et le 1^{er} novembre de chaque année.

Ramassage des crustacés :

ESPECES	TAILLES	ENGIN AUTORISE	QUANTITES
Crevettes grises	3 cm	Haveneau ou épuisette poussé et non tiré avec un maillage de 8 mm de côté	5 kg
Crevettes roses (bouquet)	5 cm	Haveneau ou épuisette poussé et non tiré avec un maillage de 8 mm de côté	5 kg
Homards (*)	8,7 cm (longueur céphalothoracique)	Croc de 150 cm	Consommation exclusive du pêcheur et de sa famille
Tourteaux	14 cm	Croc de 150 cm	Consommation exclusive du pêcheur et de sa famille

Pêche à la ligne tenue à la main : 12 hameçons maximum (1 leurre = 1 hameçon).

Pêche à la ligne de fond : 2 lignes de fond par pêcheur – 60 hameçons maximum. Interdit du 15 juin au 15 septembre.

Pêche au casier : 2 casiers maximum.

Pour ces trois derniers types de pêche, l'identification du propriétaire des engins de pêche (nom et prénom) par une plaque métallique ou de toute autre matière résistant à l'eau de mer est obligatoire.

Taille des poissons en Mer du Nord, Manche et Atlantique

ESPECES	TAILLE
Bar commun (*)	42 cm Interdiction de capture du 1 ^{er} janvier 2017 au 30 juin 2017 Limitation à 1 bar par personne du 1 ^{er} juillet 2017 au 31 décembre 2017
Barbue	30 cm
Cabillaud (*)	42 cm
Carrelet / Plie	27 cm
Chinchard	15 cm
Flet	20 cm
Hareng	20 cm
Limande	20 cm
Limande sole	25 cm
Maquereau (*)	20 cm en Manche 30 cm en Mer du Nord
Mulet	30 cm
Sole (*)	25 cm en Manche 24 cm en Mer du Nord
Turbot	30 cm

Les espèces reprises dans les tableaux avec une (*) sont soumises au marquage obligatoire (ablation d'une partie de la nageoire caudale)

Récolte des végétaux marins : Arrachage interdit – Période d'ouverture réglementée – Quantité maximum autorisée : 500 grammes pour les salicornes et les asters.

Récolte des vers : Engins autorisés : la fourche, la pelle et la pompe à vers – Pas de limitation de capture.

La pêche de la civelle est interdite.

Les véhicules à moteur sont interdits sur le domaine public maritime.

Pour tous renseignements complémentaires utiles et afin de connaître les zones et périodes de pêche autorisées vous pouvez contacter la Direction Départementale des Territoires et de la Mer au : **03 61 31 33 00** ou par mail à l'adresse suivante : ddtm-dml-ecam@pas-de-calais.gouv.fr

Textes de référence :

Arrêté ministériel du 17 mai 2011 imposant le marquage des captures effectuées dans le cadre de la pêche maritime de loisir.
Arrêté ministériel du 26 octobre 2012 déterminant la taille minimale ou le poids minimal de capture des poissons et autres organismes marins (pour une espèce donnée ou pour une zone géographique donnée) effectuée dans le cadre de la pêche de loisir.
Arrêté ministériel du 29 janvier 2013 modifiant l'arrêté du 26 octobre 2012 ci-dessus.
Arrêté n° 50/2014 du 24 juillet 2014 du Préfet de Région Haute Normandie réglementant l'exercice de la pêche maritime de loisir sur le littoral du Pas-de-Calais et de la Somme.

Annexe III

Principales réglementations applicables à la pêche maritime de loisir sur la Côte d'Opale

RÉGLEMENTATION EUROPÉENNE		
SOURCE	DISPOSITION	CONTENU
Règlement (UE) n° 2017/127 du Conseil du 20 janvier 2017 établissant, pour 2017, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant	Art. 2, par. 2	Champ d'application « Le présent règlement s'applique également à la <i>pêche récréative</i> lorsque les dispositions pertinentes y font expressément référence ».
	Art. 3, b)	Définition de la « pêche récréative » « les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources marines biologiques à des <i>fins notamment récréatives, touristiques ou sportives</i> ».
	Art. 9, par. 4 et 5	Reconduction des dispositions d'encadrement relatives à la pêche au bar prises en 2016 « Du 1 ^{er} janvier au 30 juin 2017, dans le cadre de la pêche récréative dans les divisions CIEM IVb, IVc, VIIa, et de VIIId à VIIh, <i>seul le pêcher-relâcher de bar</i> , y compris depuis la côte, est <i>autorisé</i> . Durant cette période, il est interdit de détenir à bord, de transférer, de transborder ou de débarquer du bar capturé dans cette zone. Dans le cadre de la pêche récréative, y compris depuis la côte, <i>pas plus d'un spécimen de bar</i> ne peut être détenu par pêcheur et par jour durant les périodes et dans les zones indiquées ci-après : a) du 1 ^{er} juillet au 31 décembre 2017 dans les divisions CIEM IVb, IVc, VIIa et de VIIId à VIIh [...] ».
	Art. 17	Quotas « Le cas échéant, les États membres affectent une <i>part spécifique à la pêche récréative</i> , sur la base des quotas qui leur sont attribués à l'annexe I D ».

pas à l'Union	Préambule, consid. 24	<p>Thonidés</p> <p>« Comme c'est déjà le cas pour le stock de thon rouge, il convient que les captures réalisées dans le cadre de la pêche récréative sur tous les autres stocks de la CICTA soient également soumises aux <i>limites de capture adoptées</i> par cette organisation »</p>
RÈGLEMENTATION NATIONALE		
SOURCE	DISPOSITION	CONTENU
Code rural et de la pêche maritime	Art. L. 911-2	<p>Dispositions communes à la pêche maritime et à l'aquaculture marine</p> <p>« La <i>politique des pêches maritimes</i>, de l'aquaculture marine et des activités halio-alimentaires a pour objectifs, en conformité avec les principes et les règles de la <i>politique commune des pêches</i> et dans le respect des <i>engagements internationaux</i> :</p> <p>1° De permettre d'exploiter durablement et de valoriser le <i>patrimoine collectif</i> que constituent les <i>ressources halieutiques</i> auxquelles la France accède, tant sur l'<i>estran</i> que dans ses <i>eaux sous juridiction ou souveraineté</i> et dans les autres eaux où elle dispose de droits de pêche en vertu d'accords internationaux ou dans les zones de haute mer, dans le cadre d'une <i>approche écosystémique</i> afin de réduire au minimum les <i>incidences négatives sur l'environnement</i> ;</p> <p>2° De favoriser le développement de la recherche dans les filières des pêches maritimes, de l'aquaculture marine, en mer et à terre, et des activités halioalimentaires ;</p> <p>3° De faciliter l'adaptation aux marchés intérieurs et extérieurs des filières des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, qui comprennent les activités de production, de transformation et de commercialisation ;</p> <p>4° De promouvoir une politique de qualité et d'identification des produits ;</p> <p>5° De créer les conditions assurant le maintien et le renouvellement des flottes des pêches maritimes et de l'aquaculture adaptées à ces objectifs ainsi que le développement et la modernisation des entreprises de l'aval des filières ;</p> <p>6° De développer les activités d'aquaculture marine, notamment les activités d'aquaculture marine en mer et à terre, en facilitant l'implantation de sites aquacoles en zone littorale et à proximité de celle-ci, en facilitant l'approvisionnement d'eau de mer en quantité suffisante sur ces sites et en veillant à la qualité du milieu ;</p> <p>7° D'assurer la modernisation et le développement d'activités diversifiées au bénéfice de l'économie des régions littorales ».</p>

<p>Art. L. 921-1</p>	<p>Autorisation des activités de pêche maritime</p> <p>« Dans le respect des objectifs mentionnés à l'article L. 911-2, la <i>récolte des végétaux marins</i>, les opérations de pêche à des fins scientifiques, l'exercice de la <i>pêche maritime embarquée</i> à titre professionnel ou de loisir, de la <i>pêche maritime non embarquée</i> à titre professionnel ou de loisir, de la <i>pêche sous-marine</i> à titre professionnel ou de loisir et de la <i>pêche à pied</i> à titre professionnel ou non peuvent être soumis à la délivrance d'autorisations.</p> <p>Ces autorisations ont pour objet de permettre à une personne physique ou morale pour un navire déterminé, d'exercer ces activités pendant des périodes, dans des zones, pour des espèces ou groupe d'espèces et, le cas échéant, avec des engins et pour des volumes déterminés. Elles couvrent une <i>période maximale de douze mois</i>. Elles ne sont pas cessibles ».</p>
<p>Art. R. 231-43</p>	<p>« La <i>pêche à titre non professionnel des coquillages</i> vivants destinés à la consommation humaine ne peut être pratiquée dans les zones de production que sur les gisements naturels situés dans des zones classées A ou B.</p> <p>Les modalités de l'information sanitaire du public se livrant à cette pêche dans des zones classées B sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'agriculture, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Cet arrêté est disponible sur le site des ministères chargés de l'agriculture et de la santé ».</p>
<p>Art. R. 921-83</p>	<p>Définition de la pêche maritime de loisir</p> <p>« I. - Au sens du présent livre, est autorisée comme <i>pêche maritime de loisir</i> la pêche non commerciale :</p> <p>1° Qu'elle soit <i>sportive</i>, si ceux qui la pratiquent sont membres d'une organisation sportive nationale ou titulaires d'une licence sportive nationale ;</p> <p>2° Qu'elle soit <i>récréative</i> si ceux qui la pratiquent ne sont pas membres d'une telle organisation ou titulaires d'une telle licence ;</p> <p>3° Et dont le produit est destiné à la <i>consommation exclusive du pêcheur et de sa famille</i> et ne peut être colporté, exposé à la vente, vendu sous quelque forme que ce soit, ou acheté en connaissance de cause. Elle peut aussi consister en la relâche du poisson vivant immédiatement après la capture.</p> <p>II. - Elle est exercée soit à partir d'<i>embarcations</i> ou de <i>navires</i> autres que ceux titulaires d'un rôle d'équipage de pêche, soit en action de <i>nage</i> ou de <i>plongée</i>, soit à pied sur le <i>domaine public maritime</i> ainsi que sur la partie des fleuves, rivières ou canaux où les eaux sont salées.</p> <p>Elle peut être exercée à partir de <i>navires de pêche armés au commerce et transportant des passagers</i> à titre onéreux en vue d'effectuer une activité de pêche de loisir ».</p>
<p>Art. R. 921-</p>	<p>Application de la réglementation applicable à la pêche professionnelle</p>

84	<p>« La pêche maritime de loisir est soumise aux dispositions réglementaires internationales, européennes ou nationales applicables aux pêcheurs professionnels en ce qui concerne la taille minimale des captures autorisées, les caractéristiques et conditions d'emploi des engins de pêche, les modes et procédés ainsi que les zones, périodes, interdictions et arrêts de pêche.</p> <p>Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut, par arrêté, fixer des règles relatives au poids ou à la taille minima de capture des espèces de poissons et autres animaux marins propres à la pêche de loisir. Dans ce cas, ces règles ne peuvent être plus favorables que celles applicables aux pêcheurs professionnels ».</p>
Art. R. 921-85	<p>Soumission à un régime d'autorisations</p> <p>« I. - Peuvent être soumises à un régime d'autorisations de pêche les activités de pêche maritime de loisir qui affectent l'état des ressources halieutiques ou en fonction d'autres critères déterminés par une réglementation internationale ou par une réglementation européenne dans le cadre de la politique commune de la pêche.</p> <p>La liste des activités soumises à un régime d'autorisations est fixée par [le préfet de la région Normandie].</p> <p>II.- Les modalités de demande d'autorisation sont définies par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine. Les autorisations sont délivrées par [le préfet de la région Normandie].</p> <p>III. - Si la préservation des ressources halieutiques et des habitats marins le nécessite, le régime d'autorisation de pêche peut fixer les limites dans lesquelles un pêcheur de loisir est autorisé :</p> <p>1° A pêcher, détenir à bord, transborder et débarquer des poissons provenant du stock ou groupe de stocks mentionné par l'autorisation, sans préjudice des dispositions dérogatoires relatives aux captures accessoires lorsqu'elles sont prévues par la réglementation internationale, européenne ou nationale ;</p> <p>2° A exercer un effort de pêche dans une pêcherie donnée ;</p> <p>3° A utiliser certains types d'engins de pêche ;</p> <p>4° A exercer son activité dans le respect de toute autre condition prévue par la réglementation ».</p>
Art. R. 921-86	<p>Plafonnement</p> <p>« [Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine] peut fixer, pour chaque régime d'autorisations de pêche, le plafond, exprimé en nombre, puissance ou tonnage, des autorisations susceptibles d'être délivrées, en tenant compte notamment des capacités biologiques de la pêcherie concernée, des antériorités des demandeurs et des équilibres régionaux.</p> <p>Les autorisations de pêche sont délivrées par [le préfet de la région Normandie] par priorité aux demandeurs répondant aux critères utilisés pour la fixation du plafond du régime mentionné à l'alinéa précédent.</p>

		<p><i>Lorsque la demande d'autorisation requiert, conformément à la réglementation internationale ou européenne mentionnée à l'article R. 921-85, un avis conforme d'un organisme supranational ou d'un Etat tiers, le silence gardé par [le préfet de la région Normandie] pendant un délai de deux mois vaut décision de rejet.</i></p> <p><i>Il en va de même lorsque le régime d'autorisation régissant cette demande fait l'objet d'un plafonnement en nombre, puissance ou tonnage en application du premier alinéa du présent article.</i></p> <p><i>Il en va également de même lorsque la demande d'autorisation est présentée pour un navire battant pavillon étranger ».</i></p>
	<p>Art. R. 921-87</p>	<p>Dérogations</p> <p><i>« Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. * 911-3 et du troisième alinéa de l'article R. 921-85, lorsqu'un régime d'autorisations de pêche concerne plusieurs zones géographiques, la délivrance des autorisations individuelles peut être déléguée par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine à chacun des préfets de région mentionnés à l'article R. * 911-3.</i></p> <p><i>Les demandes d'autorisation de pêche sont adressées à l'autorité compétente pour la délivrer. La liste des informations à fournir à l'appui de la demande est fixée par arrêté [du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture] ».</i></p>
	<p>Art. R. 921-88</p>	<p>Engins de pêche autorisés</p> <p><i>« A bord des navires et embarcations mentionnés aux sixième et septième alinéas de l'article R. 921-83, sont seuls autorisés la détention et l'usage de :</i></p> <p><i>1° Deux palangres munies chacune de trente hameçons ;</i></p> <p><i>2° Deux casiers ;</i></p> <p><i>3° Une foëne ;</i></p> <p><i>4° Une épuisette ou " salabre " ;</i></p> <p><i>5° Lignes grées sous condition que l'ensemble des lignes utilisées en action de pêche soit équipé au maximum de douze hameçons, un leurre étant équivalent à un hameçon ; par dérogation à cette limite, les lignes utilisées en action de pêche sont équipées d'un maximum de cinq hameçons par personne, un leurre étant équivalent à un hameçon, dans les cas prévus par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine ;</i></p> <p><i>6° [...] ;</i></p> <p><i>7° En mer du Nord, Manche ou Atlantique, un filet maillant calé ou un filet trémail d'une longueur maximale de 50 mètres, d'une hauteur maximale de 2 mètres en pêche, sauf dans la partie des eaux salées des estuaires et des embouchures des fleuves et rivières</i></p>

		<p><i>en amont d'une limite fixée par arrêté [du préfet de la région Normandie] ;</i></p> <p><i>8° [...].</i></p> <p><i>Les engins autorisés à bord des navires autres que ceux mentionnés au premier alinéa peuvent être fixés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine ».</i></p>
Art. R. 921-89		<p>Engins de pêche interdits</p> <p><i>« A bord des navires et embarcations mentionnés à l'article R. 921-83, il est interdit de détenir et d'utiliser tout vire-casier, vire-filet, treuil, potence mécanisée ou mécanisme d'assistance électrique ou hydraulique permettant de remonter les lignes de pêche et engins de pêche à bord.</i></p> <p><i>Toutefois, la détention et l'utilisation d'engins électriques de type vire-lignes électriques ou moulinets électriques est autorisée dans la limite de trois engins électriques par navire, d'une puissance maximale de 800 watts chacun.</i></p> <p><i>Tout dispositif d'immersion empêchant à tout moment la remontée des engins aux fins de contrôle est interdit ».</i></p>
Art. R. 921-90		<p>Chasse sous-marine (âge)</p> <p><i>« L'exercice de la pêche sous-marine au moyen d'un fusil-harpon est interdit aux personnes âgées de moins de seize ans ».</i></p>
Art. R. 921-91		<p>Chasse sous-marine (signalisation)</p> <p><i>« Toute personne pratiquant la pêche sous-marine de loisir doit signaler sa présence au moyen d'une bouée permettant de repérer sa position, répondant aux prescriptions édictées par arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de la mer ».</i></p>
Art. R. 921-92		<p>Chasse sous-marine (interdictions)</p> <p><i>« I. - Sont interdits, pour l'exercice de la pêche sous-marine de loisir :</i></p> <p><i>1° L'usage de tout équipement respiratoire, qu'il soit autonome ou non, permettant à une personne immergée de respirer sans revenir à la surface ;</i></p> <p><i>2° La détention simultanée à bord d'un navire ou embarcation d'un équipement respiratoire ainsi défini et d'une foène ou d'un appareil spécial pour la pêche sous-marine, sauf dérogation accordée par le préfet ;</i></p> <p><i>3° Les engins de pêche sous-marine dont la force propulsive développée est empruntée au pouvoir détonant d'un mélange chimique ou à la détente d'un gaz comprimé, sauf si la compression de ce dernier est obtenue par l'action d'un mécanisme manœuvré par le seul utilisateur ;</i></p> <p><i>4° La détention à bord et l'usage simultanés d'un appareil spécial pour la pêche sous-marine et d'un scooter sous-marin.</i></p>

		<p><i>II. - Il est interdit aux pêcheurs sous-marins :</i></p> <p><i>1° D'exercer la pêche sous-marine entre les heures légales de coucher et de lever du soleil ;</i></p> <p><i>2° De s'approcher à moins de 150 mètres des navires ou embarcations en pêche ainsi que des engins de pêche signalés par un balisage apparent ;</i></p> <p><i>3° De capturer les animaux marins pris dans les engins ou filets placés par d'autres pêcheurs ;</i></p> <p><i>4° De faire usage, pour la pêche sous-marine, d'un foyer lumineux ;</i></p> <p><i>5° D'utiliser, pour la capture des crustacés, une foène ou un appareil spécial pour la pêche sous-marine ;</i></p> <p><i>6° De tenir chargé hors de l'eau un appareil spécial pour la pêche sous-marine ».</i></p>
	<p>Art. R. 921-93</p>	<p>Limitations</p> <p><i>« Afin d'assurer une bonne gestion des ressources halieutiques ainsi que la sécurité, la salubrité, la santé publique ou le bon ordre des activités de pêche, [le préfet de la région Normandie peut], par arrêté, prendre les mesures limitatives suivantes :</i></p> <p><i>1° Réduire la liste ou le nombre d'engins dont la détention est autorisée à bord des navires ou embarcations mentionnés à l'article R. 921-83 ;</i></p> <p><i>2° Fixer la liste des engins ou procédés de pêche qui peuvent être utilisés pour la pêche sous-marine et la pêche à pied ;</i></p> <p><i>3° Fixer les caractéristiques et conditions d'emploi des engins autorisés ;</i></p> <p><i>4° Interdire de façon permanente ou temporaire l'exercice de la pêche dans certaines zones ou à certaines périodes ;</i></p> <p><i>5° Interdire la pêche de certaines espèces ou en limiter les quantités pouvant être pêchées ou transportées ;</i></p> <p><i>6° Établir des zones de protection autour des établissements de cultures marines, des structures artificielles ou des dispositifs concentrateurs de poissons ».</i></p>
	<p>Art. L. 945-1</p>	<p>Sanctions pénales</p> <p><i>« Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende le fait :</i></p> <p><i>1° De détruire, détourner ou tenter de détruire ou de détourner les filets, engins, matériels, équipements, véhicules, navires, engins flottants ou produits de la pêche appréhendés ou saisis et confiés à sa garde ;</i></p> <p><i>2° De faire obstacle à l'appréhension ou à la saisie des filets, engins, matériels, équipements, véhicules, instruments, navires, engins flottants utilisés pour les pêches en infraction à la réglementation prévue par les dispositions du présent livre, par les</i></p>

		<p>règlements de l'Union européenne pris au titre de la <i>politique commune de la pêche</i>, par les textes pris pour leur application, par les <i>engagements internationaux</i> de la France, ainsi que par les <i>délibérations rendues obligatoires</i> en application des articles L. 912-10 et L. 921-2-1 et du second alinéa de l'article L. 921-2-2, ainsi que des <i>produits de ces pêches</i> ou des <i>sommes provenant de leur vente</i> ;</p> <p>3° De ne pas donner aux produits saisis la destination décidée par le tribunal ou l'autorité compétente.</p> <p>Dans les cas prévus aux 2° et 3°, lorsque le prévenu a agi en qualité de préposé, le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait ou des conditions de travail du préposé, décider que le paiement des amendes prononcées est mis en totalité ou en partie à la charge du commettant ».</p>
	<p>Art. L. 945-2</p>	<p>« I. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait, pour un <i>capitaine de navire</i> :</p> <p>1° De <i>dissimuler</i> ou de <i>falsifier</i> les <i>éléments d'identification</i> d'un navire ;</p> <p>2° De <i>naviguer avec un navire</i> dont les <i>éléments d'identification</i> sont <i>inexistants, dissimulés ou falsifiés</i> ;</p> <p>3° Pour les <i>capitaines de navire battant pavillon d'un État n'appartenant pas à l'Union européenne</i> ou leurs représentants, de <i>pêcher, de détenir à bord, de débarquer, de transborder, de transférer, de mettre en vente, de transporter ou d'acheter des organismes marins en l'absence d'autorisation ou en méconnaissance des termes de l'autorisation accordée, dans les eaux maritimes sous souveraineté ou juridiction française et dans la partie des fleuves, rivières, canaux, étangs où les eaux sont salées</i> ;</p> <p>4° Pour les <i>capitaines de navire battant pavillon d'un autre État membre de l'Union européenne</i> ou leurs représentants, de <i>pêcher en infraction à l'article 17 du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 ou aux dispositions nationales définissant les modalités d'accès, dans les eaux maritimes sous souveraineté ou juridiction française et dans la partie des fleuves, rivières, canaux, étangs où les eaux sont salées</i> ;</p> <p>5° De <i>se soustraire</i> ou de <i>tenter de se soustraire, en mer, aux contrôles</i> en refusant d'obtempérer aux <i>sommations de stopper</i> faites en application des articles L. 941-4 et L. 942-5.</p> <p>II. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait pour toute personne d'exploiter, gérer ou posséder, en droit ou en fait, un navire ayant pris part à des activités de pêche ou de faire commerce de produits qui en sont issus, dans l'un des cas suivants :</p> <p>a) Le <i>navire est sans immatriculation</i> ;</p> <p>b) L'<i>immatriculation</i> du navire a été <i>retirée</i> ;</p> <p>c) Le <i>navire est inscrit sur une des listes</i> mentionnées aux articles 27 et 30 du règlement (CE) n° 1005/2008 du 29 septembre 2008</p>

		<p><i>ou sur une liste issue d'une organisation régionale de gestion des pêches recensant les navires qui pratiquent la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ;</i></p> <p><i>d) L'État de pavillon du navire est inscrit sur la liste mentionnée à l'article 33 du même règlement ».</i></p>
<p>Art. L. 945-3</p>		<p>« Est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait :</p> <p>1° De refuser ou d'entraver les contrôles et visites à bord des navires ou engins flottants ainsi qu'à l'intérieur des installations, des locaux et des véhicules à usage professionnel, effectués par les agents chargés de la police des pêches maritimes en application de l'article L. 941-1 ou par les agents mentionnés à l'article L. 942-1 ;</p> <p>2° De dissimuler ou de tenter de dissimuler à la vue des officiers et agents chargés de la police des pêches les captures ou engins et documents détenus à bord ;</p> <p>3° De refuser ou d'entraver les contrôles d'une exploitation de cultures marines, d'une exploitation aquacole, d'un établissement permanent de capture ou d'une structure artificielle, effectués par les agents chargés de la police des pêches maritimes en application de l'article L. 941-1 ou par les agents mentionnés à l'article L. 942-1 ».</p>
<p>Art. L. 945-4</p>		<p>« I.- Est puni de 22 500 € d'amende le fait :</p> <p>1° De pêcher sans licence de pêche, sans permis de pêche spécial et, d'une manière générale, sans autorisation de pêche délivrée en application de la réglementation ;</p> <p>2° De pêcher avec un navire ou un engin flottant dont les caractéristiques ne sont pas conformes à celles indiquées sur sa licence ou autorisation de pêche ;</p> <p>3° De pratiquer la pêche dans une zone ou à une profondeur interdite ou de pêcher certaines espèces dans une zone, à une profondeur ou période où leur pêche est interdite ;</p> <p>4° De pêcher une espèce soumise à quota, au titre d'une autorisation délivrée par l'autorité française, sans avoir un lien économique réel avec le territoire de la République française ou sans être dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français ;</p> <p>5° De débarquer, transborder ou transférer des produits de pêche maritime et de l'aquaculture marine dans des zones interdites ou sans respecter les conditions fixées par les textes ou l'autorité administrative compétente concernant les notifications préalables, les autorisations, les ports désignés, les lieux et les horaires ;</p> <p>6° De détenir à bord tout engin, dispositif, instrument ou appareil prohibé ou en infraction avec les règles relatives à sa détention ou utiliser un nombre d'engins ou d'appareils destinés à la pêche supérieur à celui autorisé ;</p>

- 7° De *détenir* à bord ou d'*utiliser* pour la pêche des *explosifs*, des *armes à feu*, des *substances soporifiques* ou *toxiques* de nature à détruire ou altérer les animaux, les végétaux marins et leur milieu ;
- 8° De pêcher avec un *engin* ou d'*utiliser* à des fins de pêche tout *instrument*, *appareil*, *moyen de détection* ou de *recueil d'information* embarqué ou extérieur au navire dont l'*usage est interdit* ou de *pratiquer tout mode de pêche interdit* ;
- 9° De *fabriquer*, *détenir* ou *mettre en vente* un *engin* dont l'*usage est interdit* ;
- 10° De *pratiquer* la pêche avec un *engin* ou d'*utiliser* à des fins de pêche tout *instrument* ou *appareil* dans une *zone* ou à une *période* où son emploi est *interdit* ou de *détenir* à bord ou d'*utiliser* un *engin* de manière *non conforme* aux dispositions fixant des *mesures techniques de conservation et de gestion des ressources* ;
- 11° D'*accepter un engagement* à bord, *participer* à des opérations conjointes de pêche, *aider* ou *ravitailer* un navire entrant dans l'un des cas énumérés au II de l'article L. 945-2 ;
- 12° De *ne pas se conformer* aux obligations déclaratives concernant le navire, ses déplacements, les opérations de pêche, les captures et les produits qui en sont issus, l'effort de pêche réalisé, les engins de pêche, le stockage, la transformation, le transbordement, le transfert ou le débarquement des captures et des produits qui en sont issus, la commercialisation, l'importation, l'exportation et le transport des produits de la pêche et de l'aquaculture marine ;
- 13° De *ne pas respecter* les obligations relatives à l'enregistrement et à la communication des données requises dans le cadre du système de surveillance des navires de pêche par satellite ou tout autre moyen de repérage ainsi que dans le cadre du système de déclarations par voie électronique ;
- 14° De *mettre en vente*, *vendre*, *stocker*, *transporter*, *exposer* ou, en connaissance de cause, *acheter* des produits de la pêche et de l'aquaculture marine pratiquées dans les conditions visées aux 1°, 3°, 5°, 8°, 10°, 12° et 13° ;
- 15° De *pêcher*, *détenir* à bord, *transborder*, *transférer*, *débarquer*, *transporter*, *exposer*, *vendre*, *stocker* ou, en connaissance de cause, *acheter* des produits de la pêche et de l'aquaculture marine en *quantité* ou en *poids supérieur* à celui autorisé ou dont la pêche est interdite ou qui n'ont pas la taille, le calibre ou le poids requis ou *enfreindre* les obligations ou interdictions relatives à l'arrimage, au tri, à la pesée, au rejet, au marquage, à la mutilation, à la préparation et à la transformation des captures ;
- 16° De *ne pas respecter* l'obligation de débarquement d'espèces capturées au cours d'une opération de pêche lorsque la réglementation l'exige ;
- 17° De *détenir* à bord, *transporter*, *exposer* à la vente, *vendre* sous quelque forme que ce soit ou, en connaissance de cause, *acheter* les produits de la pêche provenant de navires ou embarcations non titulaires d'un permis d'armement de pêche ou de la pêche sous-marine ou à pied pratiquée à titre non professionnel ;

		<p>18° D'immerger des organismes marins dans des conditions irrégulières ;</p> <p>19° De former ou immerger sans autorisation une exploitation de cultures marines, une exploitation aquacole, un établissement permanent de capture ou une structure artificielle ; ces exploitations, établissements ou structures formés ou immergés sans autorisation sont détruits aux frais du condamné ;</p> <p>20° D'exploiter un établissement de cultures marines en infraction à la réglementation générale des cultures marines, aux prescriptions des schémas des structures des exploitations de cultures marines ;</p> <p>21° D'enfreindre les mesures arrêtées en vue de prévenir l'apparition, d'enrayer le développement ou de favoriser l'extinction des maladies affectant les animaux ou végétaux marins ;</p> <p>22° D'exercer l'activité de mareyage sans disposer d'un établissement de manipulation des produits de la pêche ayant fait l'objet d'un agrément sanitaire.</p> <p>II. - Sont punis de six mois d'emprisonnement et de 50 000 € d'amende les faits prévus aux 1° à 4°, 6° à 8° et 10° du I lorsque l'espèce concernée est l'anguille européenne (<i>anguilla anguilla</i>), y compris le stade alevin, l'esturgeon européen (<i>acipenser sturio</i>) ou le saumon atlantique (<i>salmo salar</i>), ainsi que le fait de mettre en vente, vendre, stocker, transporter, exposer ou, en connaissance de cause, acheter le poisson de ces espèces pêché dans lesdites conditions ».</p>
	Art. L. 945-4-1	« Lorsqu'une infraction prévue aux articles L. 945-1 à L. 945-3 a été commise au-delà de la mer territoriale, seules les peines d'amende peuvent être prononcées ».
	Art. L. 945-4-2	<p>« I. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 22 500 € d'amende le fait de ne pas respecter, y compris par négligence ou par imprudence, les règles et interdictions édictées par le décret de classement d'une zone de conservation halieutique en application de l'article L. 924-3. Pour les infractions à caractère intentionnel, la tentative est punie des mêmes peines.</p> <p>II. - Le tribunal peut ordonner, dans un délai qu'il détermine, des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels les faits incriminés ont porté atteinte ou à réparer les dommages causés à l'environnement. L'injonction peut être assortie d'une astreinte journalière au plus égale à 3 000 €, pour une durée de trois mois au plus ».</p>
Code du sport	Art. L. 321-3	<p>Obligation d'assurance pour la pêche sous-marine</p> <p>« La souscription d'un contrat d'assurance en responsabilité civile pour la pratique de la pêche sous-marine de loisirs est obligatoire. L'attestation d'assurance doit être présentée à toute demande des autorités chargées de la police de cette activité ».</p>
Arrêté du 27 août 2014 réglementant la pêche de	Art. 1	<p>Interdiction de pêche des espèces soumises au « TAC 0 » européen</p> <p>« La pêche de loisir des espèces dont la pêche professionnelle est soumise à TAC zéro est interdite ».</p>

<p>loisir des espèces dont la pêche professionnelle est soumise à TAC et quotas</p>		
<p>Arrêté du 29 janvier 2013 modifiant l'arrêté du 26 octobre 2012 déterminant la taille minimale ou le poids minimal de capture des poissons et autres organismes marins (pour une espèce donnée ou pour une zone géographique donnée) effectuée dans le cadre de la pêche maritime de loisir Arrêté du 26</p>	<p>Art. 1</p>	<p>Taille et poids minimaux</p> <p>« Le présent arrêté s'applique à la <i>pêche maritime de loisir</i> exercée soit à partir de <i>navires ou embarcations</i> autres que ceux titulaires d'un rôle d'équipage de pêche, soit en <i>action de nage ou de plongée</i>, soit à <i>pied</i> sur le domaine public maritime ainsi que sur la partie des fleuves, rivières ou canaux où les eaux sont salées.</p> <p><i>Il s'applique aux navires de plaisance battant pavillon français, quelle que soit la zone de capture, ainsi qu'aux navires de plaisance étrangers dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française.</i></p> <p><i>Il s'applique sans préjudice des réglementations internationales, communautaires, nationales plus contraignantes relatives aux tailles minimales ou aux poids minimaux de capture des poissons et autres organismes marins »</i></p>
	<p>Art. 2</p>	<p>« Les tailles et poids minimaux de capture et de débarquement des poissons et autres organismes marins sont fixés, dans les zones concernées, à l'annexe I du présent arrêté ».</p> <p>« <i>Les tailles et poids minimaux de capture des poissons et autres organismes marins sont fixés, dans les zones concernées, à l'annexe I du présent arrêté</i> »</p>
	<p>Annexe I</p>	<p>Tailles et poids minimaux de capture des poissons et autres organismes marins</p> <p>« I. — Mer du Nord, <i>Manche</i>, Atlantique</p> <p><i>Poissons</i></p> <p><i>Aloses (Alosa spp.) : 30 cm.</i></p> <p><i>Anchois (Engraulis encrasicolus) : 12 cm.</i></p> <p><i>Bar commun (Dicentrarchus labrax) : 42 cm.</i></p> <p><i>Bar moucheté (Dicentrarchus punctatus) : 30 cm.</i></p> <p><i>Barbue (Scophthalmus rombus) : 30 cm.</i></p> <p><i>Cabillaud (Gadus morhua) : 42 cm.</i></p> <p><i>Cardine (Lepidorhombus spp.) : 20 cm.</i></p> <p><i>Chapon (Scorpaena scrofa) : 30 cm.</i></p>

<p>octobre 2012 déterminant la taille minimale ou le poids minimal de capture des poissons et autres organismes marins (pour une espèce donnée ou pour une zone géographique donnée) effectuée dans le cadre de la pêche maritime de loisir</p>	<p><i>Chinchard (Trachurus spp.)</i> : 15 cm. <i>Congre (Conger conger)</i> : 60 cm. <i>Corb (Sciaena umbra)</i> : 35 cm. <i>Dorade grise et rose (Spondyliosoma cantharus et Pagellus bogaraveo)</i> : 23 cm. <i>Dorade royale (Sparus aurata)</i> : 23 cm. <i>Eglefin (Melanogrammus aeglefinus)</i> : 30 cm. <i>Espadon (Xiphias gladius)</i> : 170 cm (LJFL). <i>Flet (Platichthys flesus)</i> : 20 cm. <i>Germon (Thunus alalunga)</i> : 2 kg. <i>Hareng (Clupea harengus)</i> : 20 cm. <i>Lieu noir (Pollachius virens)</i> : 35 cm. <i>Lieu jaune (Pollachius pollachius)</i> : 30 cm. <i>Lingue (Molva molva)</i> : 63 cm. <i>Lingue bleue (Molva dipterygia)</i> : 70 cm. <i>Limande (Limanda limanda)</i> : 20 cm. <i>Limande sole (Microstomus kitt)</i> : 25 cm. <i>Lotte (Lophius piscatorius)</i> : 50 cm. <i>Maigre (Argyrosomus regius)</i> : 45 cm. <i>Makaires blancs (Tetrapturus spp.)</i> : 168 cm (LJFL) <i>Makaire bleu (Makaira nigricans)</i> : 251 cm (LJFL) <i>Maquereau (Scomber spp.)</i> : 20 cm. <i>Maquereau mer du Nord (Scomber spp.)</i> : 30 cm. <i>Merlan (Merlangius merlangus)</i> : 27 cm. <i>Merlu (Merluccius merluccius)</i> : 27 cm. <i>Mostelle (Phycis blennoids)</i> : 30 cm. <i>Mulet (Mugil spp.)</i> : 30 cm. <i>Orphie (Belone belone)</i> : 30 cm. <i>Plie/carrelet (Pleuronectes platessa)</i> : 27 cm. <i>Rouget barbet ou de roche (Mullus spp.)</i> : 15 cm. <i>Sar commun (Diplodus sargus)</i> : 25 cm. <i>Sardine (Sardina pilchardus)</i> : 11 cm. <i>Saumon (Salmo salar)</i> : 50 cm</p>
--	---

	<p><i>Sole (Solea spp.)</i> : 24 cm. <i>Thon rouge (Thunnus thynnus)</i> : 30 kg ou 115 cm. <i>Truite de mer (Salmo trutta)</i> : 35 cm <i>Turbot (Psetta maxima)</i> : 30 cm.</p> <p><i>Crustacés</i></p> <p><i>Araignée de mer (Maia squinado)</i> : 12 cm. <i>Bouquet (Palaemon serratus)</i> : 5 cm. <i>Crevettes (autres que bouquet)</i> : 3 cm. <i>Etrille (Polybius henslowi)</i> : 6,5 cm. <i>Homard (Homarus gammarus)</i> : 8,7 cm (LC) (*). <i>Langouste rouge (Palinurus spp.)</i> : 11 cm (LC) (*). <i>Langoustine (Nephrops norvegicus)</i> : 9 cm (LT) (*). <i>Queues de langoustine</i> : 4,6 cm. <i>Tourteau au nord du 48e parallèle Nord (Cancer pagurus)</i> : 14 cm. <i>Tourteau au sud du 48e parallèle Nord (Cancer pagurus)</i> : 13 cm.</p> <p><i>Mollusques et autres</i></p> <p><i>Buccin ou bulot (Buccinum undatum)</i> : 4,5 cm. <i>Clovisse (Venerupis pullastra)</i> : 4 cm. <i>Couteau (Ensis spp., pharus legumen)</i> : 10 cm. <i>Coque (Cerastoderma edule)</i> : 3 cm. <i>Coquille Saint-Jacques (Pecten maximus)</i> : 11 cm. <i>Huître creuse (Crassostrea gigas)</i> : 5 cm. <i>Huître plate (Ostrea edulis)</i> : 6 cm. <i>Mactre solide (Spisula solida)</i> : 2,5 cm. <i>Moule (Mytilus edulis)</i> : 4 cm. <i>Olives de mer (Donax spp.)</i> : 2,5 cm. <i>Ormeau (Haliotis spp.)</i> : 9 cm. <i>Oursin (Paracentrotus lividus)</i> : 4 cm (piquants exclus).</p>
--	---

		<p><i>Oursin, région Bretagne (Paracentrotus lividus) : 5,5 cm (piquants exclus).</i> <i>Palourde (Ruditapes decussatus) : 4 cm.</i> <i>Palourde japonaise (Ruditapes philipinarum) : 4 cm.</i> <i>Palourde rose (Venerupis rhomboides) : 4 cm.</i> <i>Palourde rouge (Callista chione) : 6 cm.</i> <i>Praire (Venus verrucosa, mercenaria mercenaria) : 4,3 cm.</i> <i>Poulpe (Octopus vulgaris, Eledone cirrosa) : 750 g.</i> <i>Vanneau ou pétoncle (Chlamys spp.) : 4 cm.</i> <i>Venus (Spisula spp.) : 2,8 cm.</i> <i>Vernis (Challista spp.) : 6 cm.</i> [...] ».</p>
Art. 3		<p>« La taille des poissons et autres organismes marins est mesurée conformément à la réglementation communautaire en vigueur susvisée, rappelée à l'annexe II du présent arrêté ». « Les tailles et les poids minimaux de capture des poissons et autres organismes marins sont mesurés conformément à la réglementation communautaire en vigueur, rappelée à l'annexe II du présent arrêté ».</p>
Annexe II		<p>Mesure de la taille d'un organisme marin</p> <p>« 1. Toutes les espèces, sauf les istiophoridés, sont mesurées en longueur fourche, c'est-à-dire la distance en projection verticale entre l'extrémité de la mâchoire supérieure et l'extrémité du rayon caudal le plus court (cf. art. 10 du CE n° 520/2007). 2. Pour les istiophoridés, la taille est mesurée de la pointe de la mâchoire inférieure à la fourche de la nageoire caudale. 3. La taille des langoustines (Nephrops norvegicus) est mesurée : — soit parallèlement à la ligne médiane à partir de l'arrière d'une des orbites jusqu'à la bordure distale du céphalothorax (longueur de la carapace) ; — soit de la pointe du rostre jusqu'à l'extrémité postérieure du telson, à l'exclusion des setae (longueur totale — LT) ; — dans le cas des queues de langoustines détachées, à partir du bord antérieur du premier segment trouvé sur la queue jusqu'à l'extrémité postérieure du telson, à l'exclusion des setae. Cette mesure est faite à plat, sans étirement et sur la face dorsale. 4. La taille des homards (Homarus gammarus) correspond à la longueur de la carapace mesurée parallèlement à la ligne médiane à partir de l'arrière d'une des orbites jusqu'à la bordure distale du céphalothorax. 5. La taille des langoustes (Palinuridae) correspond à la longueur de la carapace mesurée de la pointe du rostre jusqu'au point médian de la bordure distale du céphalothorax. 6. La taille des tourteaux correspond à la largeur maximale de la carapace mesurée perpendiculairement à la ligne médiane antéropostérieure de la carapace.</p>

		<p><i>7. La taille des araignées de mer correspond à la longueur de la carapace mesurée le long de la ligne médiane à partir du bord de la carapace entre les rostrs jusqu'au bord postérieur de la carapace.</i></p> <p><i>8. La taille des mollusques bivalves correspond à la plus grande dimension de la coquille ».</i></p> <p><i>« A. — Mer du Nord, Manche, Atlantique (règlement (CE) n° 850/1998 du Conseil du 30 mars 1998)</i></p> <p><i>1. La taille d'un poisson est mesurée de la pointe du museau à l'extrémité de la nageoire caudale.</i></p> <p><i>2. La taille des langoustines est mesurée :</i></p> <p><i>— soit parallèlement à la ligne médiane à partir de l'arrière d'une des orbites jusqu'à la bordure distale du céphalothorax (longueur de la carapace) ;</i></p> <p><i>— et/ ou de la pointe du rostre jusqu'à l'extrémité postérieure du telson, à l'exclusion des setae (longueur totale — LT) ;</i></p> <p><i>— et/ ou dans le cas des queues de langoustines détachées, à partir du bord antérieur du premier segment trouvé sur la queue jusqu'à l'extrémité postérieure du telson, à l'exclusion des setae.</i></p> <p><i>Cette mesure est faite à plat, sans étirement et sur la face dorsale.</i></p> <p><i>3. La taille des homards correspond à la longueur de la carapace mesurée parallèlement à la ligne médiane à partir de l'arrière d'une des orbites jusqu'à la bordure distale du céphalothorax.</i></p> <p><i>4. La taille des langoustes correspond à la longueur de la carapace mesurée de la pointe du rostre jusqu'au point médian de la bordure distale du céphalothorax.</i></p> <p><i>5. La taille des tourteaux correspond à la largeur maximale de la carapace mesurée perpendiculairement à la ligne médiane antéropostérieure de la carapace.</i></p> <p><i>6. La taille des araignées de mer correspond à la longueur de la carapace mesurée le long de la ligne médiane à partir du bord de la carapace entre les rostrs jusqu'au bord postérieur de la carapace.</i></p> <p><i>7. La taille des mollusques bivalves correspond à la plus grande dimension de la coquille.</i></p> <p><i>[...] »</i></p>
	Art. 4	<p><i>« Tout manquement aux dispositions réglementaires, notamment en ce qui concerne les dispositions du présent arrêté, peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément à l'article L. 946-1 et L. 946-4 du code rural et de la pêche maritime ou à des mesures conservatoires prises conformément à l'article L. 943-1 du même code ».</i></p>
Arrêté du 17 mai 2011 imposant le marquage des captures	Art. 1	<p><i>« Le présent arrêté s'applique à la pêche maritime de loisir exercée sous toutes ses formes à pied, du rivage, sous-marine ou embarquée.</i></p> <p><i>Il s'applique dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française ».</i></p>
	Art. 2	<p><i>« Dans la zone et pour les activités de pêche visées à l'article 1^{er}, les spécimens des espèces pêchées dont la liste est annexée au présent arrêté doivent faire l'objet d'un marquage. Ce marquage consiste en l'ablation de la partie inférieure de la nageoire</i></p>

effectuées dans le cadre de la pêche maritime de loisir		<i>caudale</i> ».
	Annexe	Liste des espèces devant faire l'objet d'un marquage : Bar/loup, Bonite, Cabillaud, Corb, Denti, Dorade coryphène, Dorade royale, Espadon, Espadon voilier, Homard, Langouste, Lieu jaune, Lieu noir, Maigre, Makaire bleu, Maquereau, Marlin bleu, Pagre, Rascasse rouge, Sar commun, Sole, Thazard/job, Thon jaune, Voilier de l'Atlantique.
	Art. 3	« <i>Les spécimens des espèces pêchées par des plaisanciers embarqués ou des pêcheurs sous-marins pêchant à partir d'un navire sont marqués dès la mise à bord, sauf pour les spécimens qui sont conservés vivants à bord avant d'être relâchés. Le marquage s'effectue, dans tous les cas, avant le débarquement.</i> <i>Pour les pêcheurs sous-marins pratiquant à partir du rivage, ce marquage doit intervenir dès qu'ils ont rejoint le rivage.</i> <i>Pour les pêcheurs à la ligne pratiquant depuis le rivage, ce marquage doit intervenir dès la capture</i> ».
	Art. 4	« <i>Hormis l'opération de marquage, les spécimens pêchés doivent être conservés entiers jusqu'à leur débarquement, le marquage ne devant pas empêcher la mesure de la taille du poisson</i> ».
	Art. 5	« <i>Tout manquement aux présentes dispositions, notamment en ce qui concerne le marquage, peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément à l'article L. 946-1 et L. 946-4 du code rural et de la pêche maritime ou à des mesures conservatoires prises conformément à l'article L. 943-1 du même code</i> ».

RÉGLEMENTATION INTER-RÉGIONALE (FAÇADE MANCHE EST-MER DU NORD)

SOURCE	DISPOSITION	CONTENU
Arrêté préfectoral n° 74/2012 (version consolidée du 24 mai 2016) portant limitation des captures effectuées à partir de	Art. 1	Champ d'application « <i>Le présent arrêté s'applique à la pêche de loisir exercée à partir de navires et d'embarcation, quel que soit leur pavillon, autre que ceux titulaire d'un rôle d'équipage de pêche. Il s'applique dans les eaux sous souveraineté ou juridiction françaises comprise entre la ligne séparative des eaux sous souveraineté ou juridiction française et belge au nord et à l'ouest d'une ligne partant de la limite séparative des départements de la Manche et de l'Ille et Vilaine et joignant les points définis au point 1 de l'article 6 du décret du 11 juillet 1990 sus-visé</i> ».
	Art. 2	Limitations des captures de soles et de cabillauds en pêche embarquée « <i>Dans la zone mentionnée à l'article 1, la pêche, la conservation à bord et le débarquement de sont limités pour chacune des espèces suivantes de taille réglementaire à :</i> <i>– 11 soles (toutes espèces) par navire et par jour,</i>

<p>navires autres que ceux titulaires d'un rôle d'équipage de pêche en Manche et en mer du Nord</p>		<p>– <i>6 cabillauds (gadus morhua) par pêcheur embarqué sur le navire et par jour dans la limite de 20 par navire. Si le nombre de pêcheurs embarqués à bord du navire est supérieur à deux, le nombre maximum autorisé de captures est porté à 13 soles.</i></p> <p><i>Le transbordement des captures est interdit ».</i></p>
	Art. 3	<p>« <i>Au sens du présent arrêté, sont considérés comme pêcheurs embarqués les personnes d'au moins 15 ans présentes à bord ».</i></p>
	Art. 4	<p>« <i>Ces poissons sont conservés exclusivement entiers ou éviscérés jusqu'à leur débarquement. Conformément à l'arrêté ministériel du 17/05/2011 susvisé, leur marquage est obligatoire ».</i></p>
<p>Arrêté préfectoral n° 58/2011 du 6 juillet 2011 réglementant la pêche sous-marine de loisir du homard sur la façade Manche est-mer du Nord</p>	Art. 1 ^{er}	<p>Pêche sous-marine des homards</p> <p>« <i>Dans la zone de compétence définie à l'article 1^{er} du décret du 25 janvier 1990 susvisé et à l'article 6 du décret du 11 juillet 1990 susvisé, la pêche sous-marine des homards est autorisée dans la limite de deux individus par pêcheur et par jour et ne peut être pratiquée qu'à la main ».</i></p>
<p>Arrêté n° 15-1964 du 9 novembre 1964 portant réglementation particulière de la pêche sous-marine dans la direction de l'Inscription maritime au Havre –</p>	Art. 2	<p>Interdiction de la pêche sous-marine des ormeaux</p> <p>« <i>La pêche sous-marine des ormeaux par quelque procédé que ce soit est interdite sur [l'ensemble de la façade de la Direction inter-régionale de la mer Manche est-mer du Nord] ».</i></p>

Normandie – mer du Nord		
RÈGLEMENTATION DÉPARTEMENTALE		
SOURCE	DISPOSITION	CONTENU
Arrêté n° 50/2014 du 17 juillet 2014 réglementant l'exercice de la pêche maritime à pied de loisir sur le littoral du Pas-de- Calais et de la Somme	Art. 1	<p>Champ d'application</p> <p>Le présent arrêté réglemente l'exercice de la pêche maritime à pied de loisir sur le littoral du Pas-de-Calais et de la Somme.</p> <p>La pêche maritime à pied de loisir, au sens du présent arrêté s'entend comme toute action de pêche (y compris surfcasting et pêche de bord) qui s'exerce sur le domaine public maritime ainsi que dans la partie des fleuves, rivières, étangs ou canaux où les eaux sont salées telle que délimitée par la réglementation en vigueur :</p> <p>1 – sans que le pêcheur cesse d'avoir un appui sur le sol 2 – sans équipement respiratoire permettant de rester immergé.</p> <p>Conformément à l'article 1 du décret du 11 juillet 1990 susvisé, le produit de la pêche est destiné à la consommation exclusive du pêcheur et de sa famille et ne peut être colporté, exposé à la vente, vendu sous quelque forme que ce soit ou acheté en connaissance de cause.</p> <p>Conformément à l'article R213-35 du code rural et de la pêche maritime, les « coquillages » s'entendent comme les espèces marines appartenant aux groupes des mollusques bivalves, des gastéropodes, des échinodermes et des tuniciers.</p>
	Art. 2	Règles générales de la pêche à pied pour toute espèce marine

2-1 : Coquillages

a) zones de production non classées

La pêche à pied de loisir est interdite dans les zones de production non classées du point de vue de la salubrité.

b) zones de production classées

La pêche de loisir est autorisée du lever au coucher du soleil (heures légales) sur les gisements coquilliers situés dans les zones de production classées du point de vue de la salubrité en « A » ou « B » selon le groupe de coquillages concerné sous réserve d'une ouverture des gisements coquilliers par arrêté préfectoral.

La pêche à pied de loisir est interdite sur l'ensemble du littoral à moins de 25 mètres du périmètre des concessions de cultures marines.

Une cartographie des zones de production est jointe au présent arrêté.

c) les coquillages-appâts

La pêche des coquillages utilisés comme appâts s'exerce dans les mêmes conditions que celles définies aux points a) et b) du présent article

2-2 : Bulots

La pêche des bulots d'une taille supérieure à 70 mm est interdite sur l'ensemble du littoral des départements du Pas-de-Calais et de la Somme.

2-3 : Crustacés

La pêche des crustacés est autorisée de façon permanente sur l'ensemble du littoral des départements du Pas-de-Calais et de la Somme à l'exception des femelles homards grainées.

2-4 : Poissons

La pêche des poissons est autorisée de façon permanente sur l'ensemble du littoral des départements du Pas-de-Calais et de la Somme à l'exception des espèces suivantes :

- la civelle et l'anguille argentée
dont la pêche est interdite toute l'année.

- l'anguille jaune

dont les dates de pêche autorisées sont fixées annuellement par arrêté préfectoral réglementant la pêche des poissons migrateurs.

2-5 : Végétaux marins

La récolte des goémons de rives tels que définis par le décret du 9 août 1990 sus-visé est autorisée toute l'année, à l'exception des lichens dont la récolte ne peut être pratiquée que du 1^{er} mai au 30 octobre et des salicornes, des asters et de la soude pour lesquels des arrêtés préfectoraux annuels fixent les dates et lieux d'ouverture en fonction de leur cycle biologique.

	Art. 3	<p>Engins de pêche autorisés</p> <p>Seule l'utilisation des engins énumérés ci-dessous est autorisée.</p> <p>3-1 - <u>Ramassage des coquillages</u></p> <p>Cette pêche se pratique en principe à main nue. Cependant, l'emploi des engins ci-dessous est autorisé :</p> <ul style="list-style-type: none">- moules : une cuillère- coques : une griffe à trois dents
--	--------	---

3-2 – Ramassage des crustacés

- un haveneau ou épuisette par personne d'un maillage de 8 mm de côté (16 mm maille étirée mouillée). Le haveneau doit être exclusivement poussé à la main et non tiré.
- croc d'une longueur maximale de 150 cm.

3-3 – Pêche à la ligne tenue à la main

- lignes grées pour l'ensemble d'un maximum de 12 hameçons (1 leurre = 1 hameçon).

Pour la pratique de cette pêche, le marquage des poissons s'applique conformément à l'arrêté ministériel du 17 mai 2011 susvisé.

3-4 – Ligne de fond

- deux lignes de fond par pêcheur, fixées sur l'estran et munies au maximum de 30 hameçons chacune, sont autorisées sur l'ensemble du littoral du Pas-de-Calais et de la Somme, à l'exception de la période estivale comprise entre le 15 juin et le 15 septembre inclus. Les lignes sont marquées par une identification du propriétaire (nom et prénom) au moyen d'une plaque métallique ou de toute autre matière résistante à l'eau de mer.

3-5 – Filets fixes

L'emploi d'un filet fixe calé sur la grève dans la zone de balancement des marées est soumis à autorisation annuelle valable du 1^{er} janvier au 31 décembre délivrée par le Préfet du département concerné.

Les caractéristiques du filet autorisé doivent être les suivantes :

- Longueur maximum du filet : 50 mètres.
- Hauteur maximale : 2 mètres.
- Maillage : 90 mm, mailles mouillées étirées.
- Une fois posés, les filets doivent être distants entre eux d'au moins 150 mètres.
- Le filet doit être identifié par une plaque métallique ou de toute autre matière résistante à l'eau de mer portant les nom et prénom de l'utilisateur autorisé.

Le titulaire d'une autorisation de pose de filet fixe doit déclarer, deux fois par an, en septembre et décembre, à l'aide de formulaires fournis par la délégation à la mer et au littoral, les quantités pêchées.

L'emploi d'un filet fixe est interdit dans les lieux suivants :

- les chenaux balisés d'accès aux ports et abris utilisés par les navires de commerce, de pêche ou de plaisance ;
- les zones d'activités nautiques ;
- les zones de baignades balisées ;
- les cours d'eau et canaux affluents à la mer entre la limite transversale de la mer et la limite de salure des eaux ;
- tout point du littoral situé à moins de 50 mètres d'une concession de cultures marines ;
- tout point du littoral situé de part et d'autre de l'embouchure des cours d'eau à saumon et à truite de mer :

* de la Slack, de la Liane, de la Canche, de l'Authie (de la Pointe du Haut Banc de la commune de Berck à la limite des départements du Pas-de-Calais et de la Somme) pour le département du Pas-de-Calais

* de l'Authie (limite des départements de la Somme et du Pas-de-Calais à la Pointe de Routhiauville de la Commune de Fort Mahon), de la Somme et de la Bresle pour le département de la Somme.

3-6 – Casiers

- 2 casiers au maximum marqués des nom et prénom du pêcheur au moyen d'une plaque métallique ou de toute autre matière résistante à l'eau de mer.

	Art. 4	Quotas Pour chaque espèce, les quantités maximales autorisées par personne et par marée sont fixées comme suit : <ul style="list-style-type: none">– 5 kg pour les crevettes et les coquillages autres que les tellines, couteaux et lavagnons,– 2 kg pour les tellines, couteaux et lavagnons,– 0,5 kg pour les végétaux marins.
	Art. 5	Taille réglementaire Les tailles réglementaires des poissons, coquillages et crustacés sont fixées par la réglementation européenne et nationale en vigueur. Les animaux ne respectant pas la taille minimale de capture réglementaire sont remis immédiatement sur le lieu de prélèvement.
	Art. 6	Bonnes pratiques La récolte doit se limiter à la consommation personnelle ou aux quotas fixés à l'article 4. Afin de respecter l'environnement et de perturber le moins possible le milieu, il est indispensable de remettre les cailloux retournés dans leur position initiale. Les pêcheurs doivent prendre toutes les mesures utiles afin d'assurer la propreté des lieux de pêche et le respect du milieu naturel. Aucun déchet ne doit être abandonné sur le littoral sous peine de sanction. Les pêcheurs sont tenus de respecter l'environnement, en évitant le passage sur la végétation et se conformer aux dispositions des arrêtés municipaux et préfectoraux en vigueur sur la partie du littoral considérée.
	Art. 8	Sanctions Toute infraction au présent arrêté expose son auteur aux suites pénales et administratives prévues conformément aux dispositions du livre IX du code rural et de la pêche maritime.